

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8°

Téléphone : EUROPE 47-08

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La situation spirituelle du jeune réfugié de la zone soviétique</i>	1
<i>Les faux témoignages d'Harvey Matusow</i>	8
<i>L'Union soviétique à l'O.I.T.</i>	9
<i>Douze ans derrière les barbelés soviétiques</i>	11
<i>La carrière de Melnikov</i>	13
<i>Un voyage décevant d'une délégation indoue</i>	14

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Comment le Parti Communiste Bulgare déshonore ses adversaires</i>	15
<i>Les nomades du Sinkiang face au communisme</i>	17
<i>Les ambitions du Comte Karolyi ou l'utilisation d'un « compagnon de route »</i>	19
<i>La baisse des prix soviétiques n'a pas eu lieu</i>	20
<i>Le cinéma en U. R. S. S.</i>	23

La situation spirituelle du jeune réfugié de la zone soviétique

L'ÉTUDE que nous présentons aujourd'hui à nos lecteurs a pour auteur un membre du Parti Socialiste Hollandais, qui joua un rôle important durant la guerre dans le mouvement socialiste de Résistance aux Pays-Bas, M. Jacques C. Van Broekhuizen. Depuis plusieurs années, M. Van Broekhuizen s'occupe de la réadaptation à la vie dans le monde libre des jeunes Allemands qui fuient la zone soviétique. L'organisation qu'il a mise sur pied dans ce dessein et qu'il dirige est l'Europäische Bildungsgemeinschaft « Eisener Vorhang » (Communauté d'Éducation Européenne « Rideau de fer ») qui a son siège à Goettingen, en Allemagne, à proximité de la ligne de démarcation. Il livre ici le résultat de ses observations et de ses réflexions à la suite d'une expérience déjà longue et dont l'utilité apparaîtra à tous ceux qui liront cette étude. Il est inutile de souligner le dévouement et les qualités humaines que nécessite l'œuvre entreprise par M. Van Broekhuizen. A ceux que pourrait effrayer la pensée que sur dix réfugiés deux retournent dans la zone soviétique, disons tout de suite — parce que la solution est là — que parmi les centaines de ceux dont M. Van Broekhuizen et ses collaborateurs ont eu à s'occuper, aucun n'est retourné à l'Est.

**

UN flot constant de réfugiés se déverse dans l'Allemagne de l'Ouest à travers le rideau de fer. Cela devient un phénomène si régulier qu'il ne

joue plus guère de rôle dans la pensée politique de l'Occident. Le mécanisme d'admission fonctionne sans à-coups, les réfugiés se présentent aux centres d'accueil de Berlin ou dans les camps de la République fédérale, sont interrogés, remis aux camps de transit, et, après un temps plus ou moins long, lorsqu'on a trouvé pour eux travail et logement, livrés à eux-mêmes.

Officiellement, cela met fin à leur existence de réfugiés, ils sont devenus citoyens de la République fédérale.

Bien que ce processus se déroule aujourd'hui sans éclat et avec un automatisme bureaucratique presque parfait, il ne nous en offre pas moins un des phénomènes les plus graves de notre temps. Il n'existe guère au monde de problème de quelque importance qui n'ait un lien avec ce courant de réfugiés, qu'il influe sur lui ou qu'il s'y reflète.

Le flot augmente ou décroît avec les tensions et les « détentes » entre l'Est et l'Ouest, comme avec les crises qui surgissent dans l'un ou l'autre monde, et, tout autant que de l'accroissement ou de l'affaiblissement des difficultés matérielles du passage, ce mouvement témoigne de la force et de la faiblesse des deux blocs.

Par la clarté des buts qu'il poursuit, la claire ordonnance structurelle du pouvoir politique, l'Est a témoigné jusqu'à ce jour d'une nette supériorité sur l'Occident dans la guerre psychologique. Mais le constant afflux vers l'ouest de transfuges du domaine soviétique montre que des forces de résistance au despotisme totalitaire ne

cessent de naître là-bas et que c'est l'Occident qui dispose de la plus grande force d'attraction et de rayonnement. Certes, ce flot se compose principalement d'habitants de la zone soviétique d'occupation qui se réfugient dans la République fédérale. Mais cela tient avant tout au fait que les possibilités d'évasion n'existent pratiquement pas pour les autres peuples vivant derrière le rideau de fer, et n'indique nullement que ces peuples n'ont pas des réactions politiques et spirituelles analogues à l'encontre du régime de contrainte qui leur est imposé.

L'Occident toutefois ne peut se permettre de dormir du sommeil du juste dans la calme conscience de sa supériorité, car il est des réfugiés, (et le pourcentage n'est pas négligeable) qui après avoir fait l'expérience de la société occidentale retournent dans leur patrie sous la domination bolchéviste : ils sont venus ici par refus du bolchévisme, et ce même bolchévisme reste malgré tout pour eux, quand ils ont connu l'Occident, une possibilité d'existence qu'ils préfèrent à celui-ci.

Le bilan s'établit néanmoins fort nettement en faveur de l'Ouest.

Si nous jetons un regard sur l'année dernière, nous ne trouverons guère de mois sans que 10.000 réfugiés au moins aient passé à l'Ouest. Toujours le nombre était plus élevé, parfois même il approchait 20.000. Si vers la fin de l'année dernière, il décrut quelque peu, il a de nouveau grossi considérablement depuis. En décembre, 11.400 personnes se sont présentées, en janvier, de nouveau, 14.350. Ce qu'il est peut-être intéressant de relever à ce propos, c'est que le nombre des réfugiés arrivés en Allemagne occidentale à la faveur des communications interzones l'emporte. Au camp d'accueil de Giessen, ils représentaient presque 98 pour cent des nouveaux venus, à Uelzen 81 pour cent.

Près de la moitié des transfuges n'avaient pas encore 25 ans. Un tiers à peine étaient âgés de 25 à 45 ans. Particulièrement élevée est la proportion des enfants et des écoliers, soit près d'un cinquième.

Les personnes employées dans l'industrie et l'artisanat représentent un pourcentage assez élevé, mais celui des techniciens, des savants et des artistes est en revanche insignifiant.

On peut considérer comme un phénomène extrêmement réconfortant le fait que, dans ce flot constant de réfugiés, la moitié, en moyenne, se compose depuis longtemps de jeunes au-dessous de 25 ans.

Car il serait sans doute explicable et parfaitement normal que des personnes plus âgées, qui ont grandi dans d'autres conditions spirituelles et sociales que celles qui prévalent là-bas aujourd'hui, ne puissent s'adapter à ces nouvelles

formes d'existence. On pourrait considérer de tels réfugiés comme des « revenants ».

Ils reviennent en effet dans une société où ils ont grandi et dont ils ne sauraient se passer longtemps.

C'est à dessein que nous ne tenons pas compte des nombreuses personnes obligées de fuir pour des raisons de sécurité, parce que leur vie est menacée. Plus important nous paraît le phénomène qu'un si grand nombre de jeunes cherchent à s'évader du régime de contrainte en se réfugiant dans un Occident qu'ils n'ont jamais encore connu par expérience personnelle, dont l'idéologie leur est tout aussi étrangère et inconnue que l'ordre politique et les formes sociales.

C'est ce phénomène de la jeunesse réfugiée que nous voulons examiner de plus près ici.

La résistance de la jeunesse allemande

On entend très souvent en Occident exprimer la crainte que la jeunesse ne soit perdue pour nous dans la zone soviétique d'occupation si un changement de régime n'y intervient pas bientôt. En effet, le principal souci du régime soviétique en zone orientale consiste à élever les jeunes, par tous les moyens dont disposent l'Etat et le parti, dans l'esprit du bolchévisme et d'en faire des « hommes soviétiques ». Ceux qui expriment cette crainte connaissent les immenses efforts déployés par le régime, les méthodes raffinées par lesquelles on inculque aux écoliers une image déformée de l'histoire et de l'homme. Ils connaissent aussi les grandes tentations offertes aux jeunes. La maison paternelle est presque entièrement exclue de l'éducation, la lutte des parents pour l'âme de leurs enfants devient un combat de plus en plus épuisant et sans espoir. Non seulement les parents n'ont plus guère l'occasion ni le temps d'avoir avec leurs enfants de longs et sérieux entretiens. Le fait que les besoins les plus élémentaires des enfants ne peuvent plus, ou guère, être satisfaits sans l'intervention du parti et de l'Etat élimine aussi peu à peu l'influence de la famille et livre les enfants sans défense au système d'éducation. Il est dès lors parfaitement logique, pour peu que l'on ait une idée même limitée de la situation, qu'on en vienne à conclure que des efforts poursuivis systématiquement, avec des moyens illimités et une profonde expérience acquise au cours de dizaines d'années, en vue de façonner les jeunes esprits, ne sauraient manquer d'atteindre leur but d'ici peu d'années et que la jeunesse de la zone orientale va devenir si étrangère, voire hostile, à l'Occident que la réunification serait non seulement sans espoir mais même catastrophique pour l'Ouest.

C'est ainsi que se présentent les choses à qui considère les faits d'une façon purement théorique. Mais le tableau est tout à fait différent si

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

on l'envisage en liaison directe avec la question des réfugiés. Car ce sont précisément les jeunes qui passent à l'Ouest, et ceux qui sont vraiment informés sur l'état d'esprit et la mentalité de la population de la zone savent que c'est dans la jeune génération que l'esprit de résistance est le plus fort. Le 17 juin aurait été inconcevable sans cet esprit de résistance intransigeant de la jeunesse allemande en zone orientale. Ce n'est pas pour diminuer en quoi que ce soit le rôle des ouvriers de la zone qui ont vraiment porté sur eux le mouvement populaire d'alors, mais tous les témoignages s'accordent pour reconnaître que le pourcentage des jeunes fût élevé dans les manifestations et soulèvements. Cet esprit de résistance qui se manifesta si clairement alors se réveille chaque jour de nouveau et ne s'endormira jamais, car il est la conséquence naturelle du fait que l'éducation y a *exclusivement* pour but de former des serviteurs fidèles, dépersonnalisés, sans critique, sans volonté, d'un régime inhumain qui se trouve en contradiction avec les plus profonds besoins de l'âme humaine.

On peut objecter que l'image de l'homme, de l'Etat et de la société que le bolchévisme offre aux jeunes, image logique, claire, fournissant des réponses apparemment suffisantes à toutes les questions, ne peut manquer d'agir d'une façon très convaincante, et même qu'elle peut emplir d'enthousiasme tout enfant sain, intelligent, qui a besoin d'idéal, si on la rattache à l'idée d'un paradis réalisable sur terre. Cela paraît d'autant plus plausible qu'un enfant, même intelligent, ne dispose d'aucune expérience de la vie et n'a aucune possibilité de se livrer à un examen critique de ce qu'on lui offre. Si l'on songe en outre que la presse, la radio, le cinéma et la littérature accessible à la jeunesse ne sont que propagande pour le régime, on pourra en effet conclure que de jeunes écoliers ne peuvent que se convaincre de la logique de la théorie du matérialisme dialectique et s'éprendre de l'idéal bolchévique.

Mais l'enfant ne reste pas toujours un enfant et le manque d'expérience de la vie diminue d'année en année pour tout individu, pour le jeune aussi. Dès lors il devient parfaitement compréhensible que le pourcentage de ceux qui sont cent pour cent acquis au régime soit inquiétant parmi les très jeunes enfants, que les parents de ceux de 8-10 ou 12 ans n'osent souvent plus, pour des raisons de simple sécurité, avoir avec leurs propres enfants une franche conversation sur les valeurs fondamentales de la vie. Ce n'est pas une fable mais un fait que dans une école les enfants ont reçu une fois pour sujet de composition : « *De quoi parlent à la maison papa et maman* ». Et que la tablette de chocolat offerte comme prix de la meilleure composition ait été gagnée par un jeune garçon dont le père a été arrêté dès le lendemain.

Avec l'accroissement de l'expérience de la vie, c'est-à-dire avec la conscience croissante que l'on doit renoncer à sa personnalité pour être acceptable comme « homme communiste », se renforce l'attitude critique à l'égard de l'idéologie soviétique. Deux facteurs y jouent un rôle important. Premièrement, le contact avec le monde occidental. On s'efforce bien d'en protéger la jeunesse, mais dans la pratique le rideau de fer est tout de même rien moins qu'étanche, il est, au contraire, fortement troué. La circulation qui existe toujours entre les zones et le Berlin libre, y joue un rôle important. A d'innombrables égards, la confrontation avec l'Ouest est inévitable pour les jeunes de la zone orientale. Non seulement les précieux colis de vivres convoités parlent un clair langage, mais les visites de parents de l'Ouest et celles qu'on leur rend ont une immense influence. La meilleure qualité des vête-

ments, la richesse et la diversité des articles exposés dans les vitrines agissent moins que l'expérience de la liberté, telle qu'elle s'exprime dans l'attitude, la manière d'être, les propos, l'absence de peur, la simple existence d'un bonheur plus humain. Les doutes à l'égard de leur régime que cela fait naître dans l'esprit des jeunes ne viennent que peu à peu mais ils atteignent des régions d'autant plus profondes de la pensée. Deuxièmement, tout enfant connaît la puberté qui le met en conflit avec son entourage. Certes, il s'agit là d'un processus de développement physiologique, mais l'effet spirituel en est le plus souvent une remise en question de la pensée dialectique matérialiste acceptée jusqu'alors sans critique.

Certes, il est permis d'avoir de sérieuses inquiétudes quant au développement spirituel de la jeunesse de la zone soviétique d'occupation, mais il nous semble que le pessimisme n'est pas de mise. Au contraire, la constante présence de 50 pour cent de jeunes dans le flot de réfugiés nous paraît une preuve concluante que la résistance naturelle au bolchévisme contre nature ne cesse de naître irrésistiblement.

Les raisons de ceux qui retournent

On se montrerait cependant trop optimiste si l'on ne considérait le mouvement des réfugiés que sous cet aspect.

Sans doute le fait que la jeunesse s'enfuit à l'Ouest est une preuve de la faiblesse interne du régime. Sans doute on peut constater avec joie que, malgré un budget de centaines de millions par an, malgré tous les efforts déployés dans tous les domaines, à commencer par le jardin d'enfants et l'école et à finir par le stade, le cinéma et l'entreprise, le régime ne réussit pas à rallier vraiment les jeunes. Nous sommes même persuadés qu'au bout de tous ces efforts d'éducation il ne reste pas acquis au régime beaucoup plus de 5 pour cent de jeunes qui deviennent ses serviteurs parfaitement dignes de confiance. Ces constatations sont réconfortantes. Mais la médaille a son revers : ce pourcentage consternant des jeunes qui venus en Occident retournent dans la zone soviétique au cours de la première année de leur séjour dans la République fédérale. Tandis qu'il y a un an ce pourcentage n'était pas de beaucoup supérieur à 10 pour cent, aujourd'hui il a largement dépassé le niveau de 20 pour cent.

Si donc nous voyons dans la fuite des jeunes à l'Ouest une preuve de la faiblesse intérieure du régime bolchevique, il ne nous reste pas d'autre choix que de considérer aussi impartialement leur reflux comme une preuve de la faiblesse de notre propre ordre social et de nos conceptions de la vie. Car nul ne peut affirmer que ces jeunes réfugiés n'aient pas trouvé en Occident de meilleures conditions matérielles. Parfois il peut arriver que l'un d'eux rencontre de sérieuses difficultés à réussir professionnellement, mais en général l'Occident offre à ces jeunes un niveau de vie plus élevé. Qu'ils s'en aillent néanmoins, qu'ils aient souvent le sentiment de vivre ici dans le besoin social alors qu'ils reçoivent plus de calories, etc., que de l'autre côté, cela prouve qu'il faut chercher les causes dans le domaine non pas matériel mais humain et spirituel. Si l'on sait d'autre part qu'un pourcentage non négligeable de ces jeunes échouent socialement en Occident, non par incapacité, paresse ou autres défauts personnels, mais simplement parce qu'ils ne parviennent pas à s'intégrer dans des conditions de vie tout à fait différentes, on est bien obligé de conclure que nous nous trouvons en présence de l'un des plus importants phénomènes

de notre temps. Ici la lutte entre l'Est et l'Ouest ne se déroule pas en conflits de puissance, en discussions et débats politiques subtils et plus ou moins réussis, en une partie d'échecs diplomatique où les partenaires rivalisent d'habileté, d'intelligence ou de promptitude. Ici la lutte entre l'Est et l'Ouest, entre la liberté et l'absence de liberté, entre le bolchévisme et la démocratie, se déroule dans l'homme, chaque fois renouvelée en un formidable combat dans l'âme d'un enfant d'homme, d'un jeune qui lutte pour un ordre dans lequel il puisse vivre, dans lequel sa vie prenne un sens. Que tant d'entre ceux qui, par expérience personnelle, avaient tourné le dos au bolchévisme, retournent là-bas après avoir connu l'Occident ou ne parviennent pas à s'intégrer ici, prouve que pour les jeunes transfuges le bolchévisme offre une possibilité de vie qu'ils refusent, mais qui n'en est pas moins réelle et sur laquelle ils ne portent un jugement définitif qu'après avoir fait l'expérience de l'Occident, et que l'Occident ne parvient pas à convaincre ces jeunes gens de la supériorité de son ordre de vie et à les rallier.

Très peu d'entre nous comprennent combien est lourd de conséquences pour nous le combat qui se déroule dans le cœur de ces jeunes gens. Personnellement, nous sommes convaincu que dans chacun de ces jeunes se décide chaque fois de nouveau notre propre avenir.

Nous devons nous rendre compte que pour ces jeunes transfuges il s'agit fondamentalement de la notion de l'ordre. Ils ont connu là-bas l'ordre déshumanisé, dépersonnalisé, absolu, extrême, du régime de contrainte. C'était un ordre qui dépouillait l'individu de sa dignité. L'homme n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains du parti et de l'Etat, un objet des lois historiques sans volonté propre, sans opinion propre, sans âme propre, orienté vers la haine, sans possibilité d'amour. Néanmoins, celui qui peut s'accommoder de ce régime est intégré et incorporé dans un ordre où tout ce qui se passe a un sens et où l'existence et l'avenir sont assurés si l'on reste docile. Mais celui qui a connu la pauvreté intérieure du régime, qui n'a pas été capable d'imposer silence à la voix naturelle de son cœur et de sa conscience par les arguments intelligibles du marxisme dialectique, et qui, dans l'impossibilité de continuer à vivre dans cet ordre extrême de la contrainte, s'enfuit à l'Ouest, celui-là réclame avec toute l'insistance possible un autre ordre qui, fondé moralement et éthiquement, doit être essentiellement un ordre intérieur.

Nous ne parlerons pas ici de la crise de l'Occident, cela déborderait le cadre de cet exposé, mais nous savons tous que l'Occident se trouve au milieu d'une crise où se joue son avenir et qui se manifeste dans tous les domaines de la vie publique et privée. Non seulement les conditions sociales sont loin chez nous de pouvoir prétendre avoir réalisé un minimum de justice, non seulement le développement national des pays européens a atteint un stade où, précisément dans le conflit entre l'Est et l'Ouest, est apparu un dangereux vide du pouvoir, mais chez nous aussi la société est minée par le matérialisme et l'égoïsme de l'individu et du groupe, chez nous aussi les bases de la vie de famille sont trop souvent ébranlées.

On ne peut guère offrir en exemple aux jeunes réfugiés, qui luttent et cherchent, l'attitude morale des gens d'ici. Chez nous aussi, la dignité humaine n'est pas toujours manifeste ni assurée socialement.

Nous ne comprenons pas assez que le réfugié est dans une certaine mesure notre juge qui décide si nous sommes acceptés ou rejetés par une jeunesse qui connaît le bolchévisme dans toute

sa faiblesse et toute sa force. Or nous ne sommes que trop souvent rejetés, car le jeune réfugié arrive à la conclusion que là où manque l'ordre intérieur à base morale, la conséquence doit être l'ordre extrême de la contrainte. Après tout, le totalitarisme n'est pas un phénomène extra-européen qui ne peut naître et vivre qu'en milieu étranger, il est conditionné dans ses données idéologiques et formes de développement fascistes par des causes intra-européennes.

Primauté du fait politique

Essayons maintenant d'analyser d'un peu plus près ce « phénomène du retour ». Pour le premier point de départ, il faut prendre le fait que la fuite est une véritable émigration, dans des conditions spéciales il est vrai, mais néanmoins un exode que l'on ne peut considérer comme un déplacement à l'intérieur d'un peuple et qui n'est ni plus ni moins que le passage d'un monde nettement profilé dans un autre absolument différent.

Il n'est même pas vrai que dans les deux mondes on parle la même langue : elle a beau s'appeler l'allemand dans les deux cas, quand presque chaque mot a ici et là un contenu essentiellement différent, il nous paraît juste de parler d'une autre langue.

Emigrer c'est quitter sa patrie, rompre tous les liens humains, toutes les amitiés, s'adapter à d'autres conditions de vie, constituer un nouveau cercle de connaissances, nouer de nouvelles relations humaines. La procédure d'admission facile et rapide des jeunes réfugiés, le fait que l'idée de s'enfuir vit constamment dans la conscience de l'habitant de la zone soviétique comme pouvant devenir inévitable un jour, la fréquence des cas de fuite dans l'entourage de chacun, facilitent considérablement cette émigration. Mais cela signifie que beaucoup viennent à l'Ouest sans la moindre préparation intérieure, telle qu'elle se pratique habituellement lorsqu'un Européen émigre en Australie ou au Canada. Il en résulte souvent que la décision rapidement et facilement mise en pratique sans cette préparation intérieure se révèle pour le jeune réfugié une charge morale trop lourde. Il sent bientôt que tout le monde ici pense, agit, réagit autrement qu'il n'est habitué, il lui manque la chaleur de l'entourage familial. Il sent soudain la valeur de la maison paternelle, des camarades, de la patrie. Un torturant mal du pays envahit son cœur. Le souvenir des motifs spirituels et politiques de sa fuite s'estompe, le mal du pays demeure. Un jour, c'en sera trop pour lui, il retournera là-bas. Qu'il tombe ainsi définitivement aux mains du régime, il ne le sent généralement que plus tard. Il arrive alors qu'il s'enfuit de nouveau, il arrive aussi qu'il devienne un serviteur docile du parti. Ce sont donc des motifs purement humains qui jouent ici.

Cela n'explique pourtant pas que, dans le courant de l'année dernière, le nombre des retours ait pu passer de 10 à plus de 20 pour cent. Si le nombre des *jeunes réfugiés* oscille entre 5.000 et 7.000 jusqu'à 8.000 par mois — nous nous trouvons ici en présence d'un chiffre à tout prendre assez constant — l'élément tout aussi constant de ces motifs purement humains ne peut expliquer que le nombre des retours ait doublé si rapidement. Aucun changement ne s'étant produit dans les conditions sociales et humaines en Occident, on est bien obligé de conclure que cette rapide augmentation ne peut être due qu'à des facteurs politiques. Nous voyons les facteurs suivants :

1. Au début, la fuite à l'Ouest était stigmatisée

comme une désertion de la République, comme un crime grave contre l'Etat et le régime, qui entraînaient de lourdes peines en cas d'arrestation. Cela empêchait bien entendu le retour d'un très grand nombre de jeunes transfuges qui, alors déjà, seraient volontiers rentrés chez eux par mal du pays mais ne voulaient pas courir le risque de l'emprisonnement. L'an dernier, l'attitude du régime changea complètement. On abandonna la notion « désertion de la République ». Les premiers temps, ceux qui revenaient étaient même choyés. Cela donna libre cours à l'impulsion du mal du pays ; l'obstacle de la peine à subir n'existait plus ; on pouvait même espérer un meilleur lieu de travail.

2. La coexistence pacifique. Qui se trouve en contact constant avec les réfugiés et a pu se faire une idée de leur mentalité par des conversations individuelles et des discussions après les réunions dans les camps de passage, sait que, les premiers temps après son évasion, toutes les pensées du réfugié évoluent presque exclusivement dans deux domaines, à savoir la possibilité de se faire une existence nouvelle et le plan politique. Le centre de gravité se situe nettement dans le politique. La principale question est toujours : que fait l'Occident dans la lutte contre le bolchévisme ? Tous les autres problèmes sont considérés à la lumière de cette question, même les problèmes sociaux. Lorsque, l'an dernier, il y eut une brève vague de grèves à Hambourg et dans l'industrie métallurgique, on put constater à maintes reprises qu'en dépit du fait que la grande majorité des réfugiés viennent des milieux ouvriers, ils avaient une attitude très critique à l'égard des revendications des syndicats. Leur raison était toujours qu'au stade actuel de la lutte entre l'Est et l'Ouest, on ne peut se permettre une telle division des forces occidentales. L'exigence générale était et restait : rassemblement de toutes les forces pour la lutte contre le bolchévisme.

On ne se rend pas assez compte à l'Ouest combien pour chaque individu la vie quotidienne derrière le rideau de fer est conditionnée politiquement, du lever au coucher, dans le travail et dans la rue, dans les distractions et le repos, dans la famille, au cinéma comme à l'église. La politique est devenue là-bas le commencement et la fin de toute pensée, l'alpha et l'omega de la sagesse. Il continue naturellement à en être de même longtemps encore après la fuite. Et comme au cours de l'année dernière la coexistence pacifique passait de plus en plus au premier plan en tant que possibilité politique, était même posée comme exigence dans de larges milieux, et que des négociations avec le régime sans un rassemblement préalable des forces occidentales semblaient se rapprocher de plus en plus, un grave désarroi intérieur s'empara des réfugiés, désarroi dans lequel on peut discerner plusieurs centres de gravité :

1. Si l'Occident lui-même ne voit plus la différence entre peuple libre et peuple opprimé, s'il est prêt à pactiser avec le régime de contrainte, alors pour moi non plus, se dit le jeune transfuge, il n'y a pas de mal, si cela me convient mieux pour des raisons personnelles, à pactiser de mon côté avec ce régime.

2. D'autres se dirent : Si c'est ainsi qu'évoluent les choses, si l'Occident a si peu le sens des réalités et juge si mal les forces en présence, il est parfaitement évident que tôt ou tard, tôt sans doute, l'Est gagnera la bataille. Nous savons parfaitement, quant à nous, quels sont les buts et les intentions de cette prétendue coexistence pacifique. Il y a longtemps que nous l'avons appris

dans notre propre vie. Si donc l'Occident se condamne lui-même à être conquis, nous ne voyons pas pourquoi nous devrions nous laisser entraîner dans ce déclin. Nous ferions mieux de rentrer maintenant là où nous sommes encore les bienvenus, plutôt que d'être rangés plus tard parmi les ennemis du régime.

3. L'unité européenne. Lorsque, le 30 août, la C.E.D. fut enterrée à Paris, l'appréciation pessimiste de l'Occident atteignit son comble.

On se rend mal compte dans le monde libre du rôle immense que jouent ces efforts pour l'unité européenne dans la pensée des peuples d'au delà le rideau de fer. L'unité de l'Europe constituait et constitue encore le plus grand espoir des opprimés. Ils y voient la garantie définitive que le bolchévisme ne réussira pas à envahir le reste de l'Europe et, par voie de conséquence, le commencement possible d'un développement politique qui peut conduire à leur propre liberté. Sans l'unité européenne, il n'y a pas là-bas d'espoir de liberté. C'est ainsi que le 30 août 1954 est devenu aux yeux de ces gens un unimaginable échec de l'Occident. On peut considérer comme un miracle que, malgré cela, le flot des réfugiés n'ait pas diminué. Les causes en tiennent plus aux faiblesses de l'Est qu'à la force de l'Ouest. Le fait demeure que les réfugiés qui, par toute la structure de leur pensée, ne peuvent faire autrement que de se laisser guider au premier chef par les motifs politiques, arrivent ici avec moins de confiance qu'auparavant. Et comme dans la profonde transformation de leur être que leur impose l'émigration, ils sont de toute façon déçus à bien des égards, il n'est besoin, avec cette confiance limitée, que de peu de chose pour que la décision de rentrer soit mise en pratique. Que cela s'applique davantage à la jeune génération, qui se trouve de toute façon au début de son existence, nous paraît évident.

Structure spirituelle des jeunes Allemands soviétiques

Ces considérations nous font déjà pénétrer dans le domaine de l'organisation spirituelle du jeune réfugié. Nous voudrions maintenant, sur la base de notre expérience acquise au contact direct des jeunes transfuges, analyser de plus près cette structure spirituelle.

Recherche d'un nouvel ordre

(a) Nous avons déjà constaté que, de l'autre côté, le système d'éducation et la vie quotidienne forcent le jeune homme à se mouvoir presque exclusivement, pour ce qui est de la pensée, dans le domaine politique. Cette pensée a dû affronter un schéma clair, uniforme, bien construit. Les années durant lesquelles ce schéma a agi sur elle la marquent de leur empreinte. Il n'est pas faux de dire qu'en général le réfugié comme tel refuse le bolchévisme. Mais l'on ne doit pas se montrer trop optimiste sur ce point. Beaucoup ne s'enfuient pas, en premier lieu, parce qu'ils ont complètement surmonté en eux-mêmes et répudié le matérialisme dialectique et le régime soviétique. La plupart du temps c'est une circonstance extérieure qui les y pousse, par exemple le refus d'être enrôlé dans la police populaire. Sans ce refus, le jeune homme ne serait pas parti ou se serait accommodé assez longtemps encore du régime. Un autre s'enfuit parce qu'on lui refuse la possibilité de faire ses études, un troisième parce qu'on lui a assigné un lieu de travail qui ne lui convient pas. L'élément politique, antibolchévique, joue indiscutablement un rôle important, mais on ne peut en aucun cas dire que le jeune

réfugié a rejeté le bolchévisme dans toutes les formes de la pensée.

La conséquence de tout cela est un besoin, que nos conceptions occidentales nous font juger démesuré, de voir clair en politique. L'image qu'offrait la conception du monde bolchévique est brisée, en tout cas minée. De nombreuses questions naissent, et le jeune réfugié y cherche une réponse. Les questions sont la plupart du temps d'une nature bien plus élémentaire qu'on ne le croit. Elles sont d'ordre moral, social, politique, et touchent toujours aux valeurs fondamentales de la vie. Le besoin est très grand en eux de former une image nouvelle, cette fois acceptable, claire et uniforme de l'homme, de l'Etat et de la société. Cette image n'est pas et ne peut pas être offerte par un Occident qui se trouve dans toutes les phases de sa pensée au milieu d'une grande crise, et dont les traditions, dans tous les domaines, sont mises en doute ou même rejetées sans que de nouvelles convictions se soient déjà imposées. Aussi le jeune transfuge juge-t-il bien souvent l'Occident comme non viable, faible et chaotique.

Méfiance et solitude intérieure

(b) Une caractéristique importante des rapports humains dans le domaine soviétique et, partant, dans la zone soviétique d'occupation est la dénonciation. La méfiance de chacun envers tous les autres y est devenue une condition absolue de la sécurité. L'homme trop confiant finit inévitablement en prison. On ne doit jamais oublier qu'une manifestation personnelle non contrôlée peut mettre l'existence en péril. C'est ainsi que dans la vie quotidienne tout le monde devient un ennemi possible. Souvent cette méfiance se glisse jusque dans la vie de famille, détruit les rapports entre mari et femme, parents et enfants. Qui a grandi dans une telle société doit inévitablement avoir la méfiance pour seconde nature. Il doit penser sur deux plans et pour ainsi dire cultiver en lui une double conscience. Il vit dans deux mondes à la fois, l'un où il dit et même pense tout ce qu'exige de lui le régime, l'autre où il garde ses pensées profondément enfouies au fond de lui-même.

C'est avec une mentalité ainsi façonnée qu'arrive chez nous le jeune réfugié, et chacun comprendra que ce n'est pas une tâche facile de gagner sa confiance pour pouvoir pénétrer jusqu'à ce second monde de ses pensées. Il dira volontiers et facilement dans la conversation ce qu'il croit qu'on attend de lui. Il ne s'agit pas là de dissimulation, ce n'est rien d'autre que l'auto-défense devenue pour lui nécessaire et coutumière. Aussi les conversations avec les citoyens occidentaux les plus bienveillants, conversations qui peuvent durer des heures et pendant lesquelles on peut avoir l'impression de se comprendre parfaitement, sont-elles souvent inutiles, vaines et insatisfaisantes pour le jeune réfugié, simple partie d'échecs dont il sort une fois de plus victorieux. Seule l'attitude personnelle de l'interlocuteur, sa sympathie et sa chaleur peuvent rompre la glace.

La méfiance devenue seconde nature a une autre conséquence très grave et dangereuse. Personne ne peut vivre dans une solitude intérieure prolongée. Chacun a besoin de contacts humains, le besoin de s'exprimer est commun à tous les hommes. Mais, précisément à cause de sa méfiance invétérée, il est extrêmement difficile, sinon impossible, au jeune transfuge de trouver la base de ces rapports humains, c'est-à-dire la *confiance*. La plupart du temps il reste seul, enfermé dans ses propres questions sans réponse, exercé à donner les réponses attendues qui comportent même parfois la vraie réponse à ses pro-

pres doutes mais qu'il ne reconnaît plus comme telle. Et c'est ainsi qu'il est souvent impossible à l'interlocuteur occidental de donner au jeune réfugié d'une façon digne de foi la réponse dont celui-ci a besoin, mais qu'il a déjà donnée si souvent lui-même sans y croire. Aussi le jeune homme reste-t-il solitaire, sceptique et méfiant, il se sent malheureux dans un monde étranger auquel il ne peut trouver d'accès intérieur. Il en résulte parfois le besoin de revenir dans son ancien monde dont, à la fin de telles expériences, il a le sentiment qu'il est davantage le sien que le monde occidental.

Incompréhension du monde occidental

(c) Un élément important de la structure spirituelle du jeune réfugié tient à l'attitude complètement différente qu'adopte ou est forcé d'adopter à l'égard des institutions et organisations l'homme dans le monde libre et non libre. C'est en effet une des caractéristiques essentielles d'un ordre totalitaire que de ne tolérer aucune institution ou organisation qui ne soit incorporée au régime, c'est-à-dire dirigée et conduite par l'Etat ou le parti unique. Toutes ces institutions et organisations doivent contribuer à initier les hommes à l'ordonnance planifiée de la société en vue de buts déterminés. Si elles offrent aux hommes une occasion de réaliser leur volonté ou leurs vœux, si même elles semblent être là pour aller au devant de cette volonté et de ces vœux, c'est en fait pour les éliminer et faire de l'homme le serviteur sans volonté du régime. Cela vaut autant pour les organes normaux de l'Etat que pour les syndicats ouvriers, les offices du travail, les organisations de jeunes, etc.

Qui n'est pas cent pour cent d'accord avec le régime doit par conséquent arriver à la conviction que tout ce qui est organisation est hostile à l'homme et que, pour ainsi dire, son bonheur, sa vie personnelle sont d'autant mieux assurés qu'il a aussi peu affaire que possible à ces organisations. Il ne peut en attendre rien d'autre que des incursions dans les pauvres vestiges de liberté personnelle qui lui restent encore. Cette attitude de refus, d'hostilité à l'égard de tout ce qui est organisation, le jeune réfugié l'apporte avec lui sur le chemin de l'Occident. Il a connu le service de la main-d'œuvre et le syndicat ainsi que les organisations de jeunes comme prolongement de l'Etat et du parti. Non seulement reconnaît-il mais même s'assure qu'en Occident ces institutions sont complètement ou dans une large mesure indépendantes de l'Etat, qu'elles ne sont pas là pour lui imposer la volonté de l'Etat et le forcer à faire ce qu'il ne veut pas, mais au contraire pour l'aider à façonner sa vie comme il l'entend et même à défendre ses droits dans l'Etat, fût-ce parfois contre celui-ci, cela exige de lui un changement de position fondamental. Se tenir à l'écart de ces institutions continue d'être pour lui une défense naturelle de sa liberté personnelle. Qu'il se ferme ainsi d'innombrables possibilités, rétrécisse même sa liberté, est une pensée qui ne peut lui venir.

Là encore la conséquence en est qu'il reste seul, privé des possibilités, normales pour nous, d'intégration, de rapports humains, atome dans un monde incompris, chaotique à ses yeux, voire hostile.

Pour juger ce monde, il dispose d'expériences et de conceptions qui trop souvent sont encore à proprement parler celles de la dialectique matérialiste. On lui avait enseigné que tous les actes, mobiles et conceptions de l'esprit humain sont déterminés par la structure de la société. Tous les comportements moraux des hommes trouvent leur cause et leur explication dans cette structure de la société. Il est donc parfaitement normal pour lui d'inférer du comportement des

individus au genre de la société. Qu'un tel jeune réfugié rencontre plusieurs fois par hasard son employeur, un contremaître ou un chef qui ne se conduit pas irréprochablement au point de vue moral, la conclusion logique pour lui est que la société occidentale est pourrie, que l'on vit matériellement un peu mieux dans l'Occident capitaliste, mais qu'au fond la critique dialectique de l'Occident avait raison. Lorsque dès lors il rattache cette critique de l'Occident à l'expérience d'une liberté personnelle plus grande, qui ne vaut pas beaucoup plus pour lui dans la pratique qu'une plus grande solidité personnelle, il lui devient de plus en plus évident que pour parvenir à une société meilleure on ne peut s'empêcher de recourir à la contrainte. La justification du régime de contrainte, le jeune réfugié la trouve souvent dans ses expériences personnelles en Occident. Quoi d'étonnant donc si, pour peu qu'une autre raison vienne s'y ajouter, (le mal du pays, la maladie de sa mère restée là-bas, ou n'importe quoi d'autre) il retourne en zone soviétique et tombe complètement sous la coupe du régime ?

Images simplifiées de l'histoire

(d) Le jeune réfugié arrive à l'Ouest en sortant d'une rude école où on lui avait inculqué une image de l'histoire, de la société et de l'Etat qui nous paraît déformée et terriblement simplifiée mais qui n'en est pas moins claire et permet d'expliquer beaucoup de choses. Même à supposer qu'il se soit détourné du régime précisément parce que ce tableau ne le satisfait pas complètement non plus, on ne peut pas s'attendre à ce qu'au moment où il franchit le rideau de fer il ait déjà à sa disposition une autre conception pour remplacer celle qu'on lui avait apprise. Beaucoup de ce qu'il voit et vit ici il le juge encore à la lumière de ces conceptions dialectiques matérialistes. C'est ainsi que la notion de « partenaire social » lui est inconnue, l'employeur est de par sa nature même un exploiteur, le travailleur l'exploité. Que les syndicats négocient avec les organisations patronales et s'entendent souvent amicalement avec elles lui paraît inimaginable. Les fonctionnaires des syndicats sont suspects à ses yeux comme des serviteurs aux gages des capitalistes. Il a apporté avec lui, sur la récente histoire, des conceptions qui ne s'accordent guère avec les véritables événements historiques. Beaucoup de faits lui ont été cachés. Il admet sans discussion que l'Amérique pousse à la guerre. Il trouve parfaitement normal que le mouvement d'unité européenne soit en fait et au premier chef une affaire militaire, mais il ne trouve aucune explication aux innombrables questions qui restent ouvertes et auxquelles il cherche désormais à répondre avec ses pauvres connaissances et les mots d'ordre appris. Tout cela ne fait que renforcer en lui le sentiment d'être perdu dans un monde plein de confusion, sans ordre, qui ressemble plus qu'il ne croyait à ce que l'on en racontait de l'autre côté.

N'oublions pas que celui qui a grandi là-bas a un tout autre sentiment de la dimension politique. On y vit dans un monde qui s'étend de l'Elbe à Vladivostok. Il est parfaitement évident pour le jeune réfugié que les gouvernements nationaux des pays européens, y compris la République fédérale, ne peuvent plus être à la hauteur de leurs tâches. Il ne peut comprendre les rapports entre les partis politiques, ils lui sont essentiellement étrangers et il les considère comme d'absurdes querelles. De là aussi s'ensuit pour lui un sentiment de confusion et de faiblesse. Son appréciation des forces et de l'ordre bolchéviques change en conséquence. Un certain désespoir s'empare de lui et contribue à le disposer au retour.

Complexe d'infériorité

(e) Parmi les expériences décevantes de la jeunesse réfugiée sur le chemin de l'Occident il y a aussi que chez nous non seulement on est très loin de consacrer aux jeunes autant d'attention que de l'autre côté, mais qu'ils ont ici bien moins de possibilités d'avancement rapide, qu'on ne les tient pas pour capables d'assumer de sérieuses responsabilités. De l'autre côté on est majeur dès dix-huit ans, on peut y devenir très jeune par exemple bourgmestre d'une ville d'importance moyenne. Ici rien de semblable ; on est étonné si, dans une conversation avec les aînés, le jeune homme exprime une opinion ; le jeune se sent ramené à l'état de mineur qu'il a dépassé depuis longtemps, aussi bien par ses expériences avant l'évasion que par son évasion même.

Ce sentiment de rétrogradation passe facilement en celui d'être repoussé, qui ne fait qu'aggraver et intensifier encore le complexe d'infériorité qu'il porte de toute façon déjà en lui. De l'autre côté, au contraire, l'existence est pleinement assurée pour le jeune homme favorable au régime. A un tel jeune sont non seulement accordées de rapides possibilités d'avancement, mais on lui garantit même une situation privilégiée dans la société. Inconsciemment, en arrivant en Occident, le jeune réfugié revendique une situation de faveur puisque par son évasion il s'est rangé aux côtés de la société occidentale. Il attend donc plus ou moins d'être traité ici exactement de même que le régime traite là-bas ses camarades cent pour cent conformistes. Au lieu de quoi il perd ici les prérogatives dont il jouissait là-bas en tant que jeune, il se sent souvent traité avec méfiance et en général rejeté au second rang. Si d'être courtisé là-bas par le régime lui a donné une conscience accrue de sa valeur, ici il ne reçoit même pas du service de la main-d'œuvre l'aide totale qu'il attendait et qu'il considère comme son droit. Il doit solliciter et s'imposer lui-même ; ses premiers emplois ne le satisfont le plus souvent pas. L'ensemble du processus d'adaptation est toujours un sérieux dégrèvement, voire une grande déception ; à cela s'ajoute qu'il manque de toute expérience pour faire face personnellement à la situation et qu'il n'a jamais appris à assumer la responsabilité de son propre sort. C'était l'Etat qui se chargeait de tout cela auparavant. Quoi d'étonnant qu'il faille au jeune réfugié au moins un an, souvent plus, pour s'y retrouver dans ces conditions de vie nouvelles et inconnues, tellement plus difficiles personnellement ?

Affaiblissement de la conscience

(f) Beaucoup de possibilités de surmonter avec succès cette lutte sont d'ailleurs enlevées au jeune par l'éducation qu'il a reçue derrière le rideau de fer. C'est un fait que si l'éducation propagandiste de la jeunesse n'est couronnée d'un succès idéologique complet que dans un faible pourcentage de cas, il est des domaines où le succès est incroyablement grand. C'est ainsi que l'on doit constater que la propagande antireligieuse a conduit dans de très larges milieux à une attitude très nette d'hostilité à la religion et à l'Eglise. Il se peut que les membres de la jeune congrégation et leurs camarades catholiques maintiennent d'autant plus fortement et ardemment l'étendard du christianisme, mais ils ne constituent qu'une minorité ; les autres sont consciemment antichrétiens ou seulement emplies d'une crainte irrationnelle devant les « puissances magiques » de l'Eglise.

A cela s'ajoute que toute leur éducation, qui visait à les obliger à reconnaître que le parti a toujours raison, a eu pour corollaire un affaiblissement de leur propre conscience. Le régime les

a pour ainsi dire non seulement arrachés à l'Église mais déshumanisés, dépersonnalisés. Il prenait pour eux toutes les décisions, dirigeait leurs pensées, aplanissait leur chemin lorsqu'ils voulaient marcher avec lui. Il condamnait tout jugement personnel, toute initiative, toute façon de penser personnellement. Un certain engourdissement en était la conséquence pour tous ceux qui ne puisaient pas des forces de résistance dans une famille consciemment hostile ou croyante. Malheureusement c'est le cas pour la plupart. Lorsque, pour n'importe quelle raison, ceux-là décident de s'enfuir, ils se trouvent désarmés en Occident, dans une profonde conscience de leurs propres insuffisance et faiblesse, le sentiment de ne pas être à la hauteur des exigences de la vie quotidienne. Ils sont envahis du douloureux sentiment d'être étrangers ici, non seulement indésirables mais simplement pas à leur place.

**

Si, pour résumer, nous jetons maintenant encore une fois un regard sur le chemin parcouru par un jeune réfugié de l'Est en Ouest, l'image qui s'offre à nous est celle d'un jeune homme *normal* qui a grandi dans des conditions absolument anormales à nos yeux et qui désormais doit trouver à grand peine le chemin du retour aux rapports normaux entre hommes dans une société libre, où l'on exige de l'homme d'être indépendant, de penser et d'agir personnellement. Ces exigences le dépassent souvent. Paradoxalement, il arrive ici avec un sentiment renforcé de sa valeur et une conscience de soi affaiblie, minée. C'est un homme spirituellement affamé à qui manque dans une large mesure la possibilité d'apaiser cette faim. L'homme libre cherche lui-même cet apaisement spirituel, mais lui, manque à cet égard de toute expérience et de tout entraînement pratique. Toutes les possibilités d'activité spirituelle étaient conditionnées politique-

ment là-bas, il ne lui restait presque exclusivement comme source non dangereuse de joie que le domaine érotique. Personne ne danse mieux et avec plus d'entrain le boogie-woogie que le réfugié de la zone soviétique ; les quelques heures passées le samedi soir sur la piste de danse sont souvent pour lui ici le seul répit dans sa vie pleine de tension et de lutte. De l'autre côté, il souffrait d'un excès de devoirs, ici il revendique trop de droits et, au début, ne parvient pas à accepter les devoirs qu'ils comportent. Sa conception de la liberté s'est souvent développée en un besoin anarchique d'absence d'obligations. Il ne sait que faire de sa liberté, ses loisirs lui deviennent une charge. Il ne trouve pas de chemin vers les autres hommes, une camaraderie confiante lui est souvent impossible. Il a refusé de l'autre côté la société nettement ordonnée, politiquement orientée, celle d'ici lui apparaît peu claire, confuse, faible, sans orientation politique. Il est entièrement livré à lui-même et sa vie spirituelle est troublée à bien des égards. Une plainte fréquente, presque enfantine dans sa bouche est : « Je suis trop peu détourné de là-bas ». Plus que tout il compte sur notre sympathie compréhensive.

Ils sont nombreux, 6.000 à 7.000 jeunes gens par mois. Nous sommes enclins à voir dans leur sort un test de la viabilité de l'Europe. Que sur ce nombre énorme plus de 20 pour cent tournent aujourd'hui le dos à l'Ouest signifie moins à nos yeux un échec de ces jeunes gens qu'un échec de la société européenne dans sa lutte contre le bolchevisme. 6.000 à 7.000 jeunes gens viennent tous les mois à nous le cœur ouvert, pleins d'espoir et d'attente, par profonde déception de la réalité vécue du bolchevisme : ils arrivent en messagers des peuples opprimés derrière le rideau de fer. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Ils ont tous grand besoin de nous.

JACQUES C. VAN BROEKHUIZEN.

Les faux témoignages d'Harvey Matusow

NOUS empruntons l'article dont on lira ci-dessous de larges extraits à *The New Leader* du 21 février 1955. Cette revue hebdomadaire qui paraît à New York depuis 22 ans est rédigée par des journalistes et des écrivains libéraux et socialistes, dont plusieurs, comme D. Dallin, W. H. Chamberlin, B. Nicolaïevski, comptent parmi les meilleurs connaisseurs du communisme soviétique.

**

LE printemps dernier au cours d'une réunion à Freedom House, Walter R. Lewis, collaborateur du *New Leader*, m'a présenté un jeune homme d'aspect timide : Harvey Matusow. Ce nom n'éveillait aucun souvenir en moi.

Neuf mois plus tard, Matusow était connu de la plupart des Américains ; on parlait de lui à la radio ; il était l'objet de discussions dans la presse. Le *New York Times*, dans une de ses éditions de week-end, consacrait 55 colonnes à ses revirements politiques.

Quelques jours après notre entrevue, Matusow se présenta dans les bureaux de New York du « Comité américain pour la liberté de la culture », porteur d'un manuscrit : le canevas d'un ouvrage en chantier et un chapitre complet. Matusow indiqua que son livre devait rendre compte

de son travail avec le sénateur Mac Carthy et de ses expériences comme « *Blacklister* » (= faiseur de listes noires). Le titre devait être : « *J'ai été « blacklister* ».

Le chapitre que Matusow avait apporté était écrit dans un style vulgaire. Il y décrivait ses activités au service de Mac Carthy ; il y traitait des prétendues déviations sexuelles du sénateur et déclarait qu'il avait été payé généreusement pour de petites faveurs. Matusow faisait de fréquentes références à divers documents, mais n'en fournissait aucun. Même si quelques-uns de ces documents étaient reconnus comme valables, la plupart ne permettaient pas de porter un jugement politique sur Mac Carthy.

Matusow me conta son aventure, devenue aujourd'hui familière. Il avait d'abord été communiste, puis informateur pour le compte du F.B.I. au sein du parti, puis « *blacklister* », fréquemment témoin dans les enquêtes et procès des communistes, agent privé de Mac Carthy. Il déclara que son mariage avec Arvilla Bentley lui avait assuré de quoi vivre, et ajouta que sa femme était une mac-carthyiste très active. Mais, nous dit-il, il en avait maintenant assez des deux thèses extrémistes, de celle de Mac Carthy comme de celle des communistes ; il voulait se tenir à une position raisonnable à mi-chemin entre les deux thèses.

Il suivait actuellement un traitement psychanalytique et — nous dit-il — s'efforçait d'écrire des poèmes et de vivre en paix avec le monde et avec lui-même.

C'est alors que Matusow en vint à la question principale : il avait besoin de 1.500 dollars pour terminer son livre. Je lui donnai à entendre que ni moi ni le « Comité américain pour la liberté de la culture », ne portions aucun intérêt à ce qu'il pourrait écrire. Je n'eus plus de nouvelles de lui jusqu'au mois dernier, époque à laquelle la presse le mit en vedette. Matusow n'était pas du tout « à mi-chemin entre les deux thèses ». Il avait trouvé un éditeur, la firme communiste de Cameron et Kahn. Ces éditeurs ont tenu une conférence de presse (organisée par Karl Aldo Marzani, convaincu de parjure) au cours de laquelle le triple agent Matusow fit une auto-confession : il déclara qu'il n'avait « trouvé aucune conspiration dans le P. C. ». Le titre de son livre avait été changé en celui de « *Faux témoignages* », thème plus favorable aux communistes.

Le *Daily Worker* publia pendant plusieurs jours, sous des titres sensationnels, en première page, l'histoire de Matusow.

Que Matusow soit un agent communiste, comme le prétend Francis Walter, de la Chambre des Représentants, reste encore à démontrer, mais il est déjà visible que les dirigeants communistes des U.S.A. ont créé un nouveau héros.

La plus grande partie de la presse non communiste a traité l'affaire Matusow d'une façon qui ne pouvait que plaire à Cameron et Kahn. « *Rôle des informateurs soumis à l'enquête* », donne comme titre le *Times* à un article d'Antoni Leviero, et comme sous-titre « *Le cas Matusow pose de nouvelles questions au sujet des témoins anticommunistes* ».

L'exposé de l'irresponsabilité de Matusow a été présenté pour servir un but général : jeter le doute sur toutes les personnes qui ont pu donner des informations au gouvernement, qu'elles soient ou non dignes de confiance.

Dans le *New York Tribune*, Steward Alsop décrit, de façon inexacte, Matusow comme « un témoin essentiel » contre Owen Lattimore.

En fait, (voir les rapports des audiences Mac Carthy), le témoignage de Matusow fut bref et sans conséquence. Il servit simplement à corroborer la preuve que le P.C. avait favorisé le succès du livre de Lattimore « *Solution en Asie* », fait déjà établi par l'insertion d'une publicité en faveur de cet ouvrage dans le *People's World*, journal communiste de la côte occidentale.

Matusow n'a pas prétendu connaître personnellement ni professionnellement Lattimore et il ne dit pas un mot du témoignage relatif aux affaires intérieures de l'*Institute of Pacific Relations*. Alsop fait également grand cas de l'affirmation de

Matusow, selon lui, il a atteint « le sommet de l'échelle » en témoignant dans l'affaire Lattimore, bien qu'il n'y ait là, en réalité, qu'une manifestation de la fantaisie hyperbolique de Matusow.

Puisque l'importance de Matusow a été démesurément grossie, pour renforcer une campagne visant à discréditer les enquêtes légitimes et utiles menées sur les communistes, il est nécessaire de reconsidérer certains faits.

— Matusow n'avait que 21 ans quand il est entré au parti et 24 ans quand il en a été chassé. Il remplissait des fonctions subalternes et ne parvint jamais à une position importante dans l'appareil communiste.

— Le travail de Matusow comme informateur du F.B.I. n'eut qu'une durée exceptionnellement courte.

— Durant ce court temps, il passait pour anti-communiste mais ne remplit jamais un rôle responsable dans l'anticommunisme.

— L'avocat de Matusow est Stanley Faulkner, qui fut l'avocat d'Irving Peress et de Marvyn Belsky. Faulkner partage ses bureaux d'*East Fortieth Street* avec Nathan Witt, qui fut accusé par Whittaker Chambers d'avoir appartenu au réseau d'espionnage de Washington, et qui s'est refusé à nier qu'il fut un espion communiste.

— Comme informateur, Matusow recevait au maximum 9 dollars par jour d'agences diverses. Sa rémunération était au total insuffisante pour justifier qu'il gagnât sa vie avec des témoignages. Matusow dépensait beaucoup d'argent du fait de sa liaison avec Arvilla Bentley, qui l'a aidé.

— L'état psychologique d'instabilité de Matusow s'était manifesté avant son entrée au parti. (Il suivait un traitement psychiatrique dans l'armée).

Ces faits relatifs à Matusow et les auspices sous lesquels il agit aujourd'hui doivent être connus pour qu'on puisse donner à ses « confessions » actuelles leur véritable valeur.

Nous devons être attentifs à l'avertissement donné par Herbert Philbrick, informateur responsable du gouvernement, qui nous affirme que « *les confessions sensationnelles de Matusow marquent l'ouverture d'une campagne communiste depuis longtemps à l'étude tendant à détruire la confiance du public à l'égard des commissions d'enquêtes et des poursuites concernant la conspiration du P. C.* »

SOL STEIN.

L'Union soviétique à l'O.I.T.

DANS les numéros 114 et 123 de notre bulletin, parus les 16 juillet 1954 et 16 janvier 1955, nous signalions l'importance considérable que revêtait, pour la vie politique internationale, l'entrée de l'U.R.S.S. et le retour de ses satellites à l'Organisation Internationale du Travail. Nous signalions tout particulièrement que cette institution, la seule qui soit restée des institutions internationales nées du Traité de Versailles et la seule qui fut féconde, risquait d'être déchirée par des dissensions et vouée à l'impuissance. Nous nous

demandions si les représentants du monde libre comprendraient tous que l'essentiel était désormais de mener la lutte contre la démagogie soviétique, d'empêcher les délégués de l'U.R.S.S. de se servir de l'O.I.T. comme d'une tribune tournée vers les ouvriers du monde libre. Les deux dernières manifestations de l'O.I.T. — la conférence européenne (janvier-février) et la session du Conseil d'Administration (mars) — montrent que les questions posées demeurent pendantes, que la crise provoquée par la présence des états com-

munistes au sein de l'O.I.T. n'a fait que s'aggraver, mais aussi, nous semble-t-il, qu'avec des périodes plus ou moins heureuses et des défaillances étonnantes, la défense du monde libre commence à s'organiser.

A. — La première Conférence régionale européenne (Genève, janvier-février 1955)

Lorsqu'au printemps de l'année dernière le Conseil d'administration décida de convoquer la Conférence européenne, ni l'U.R.S.S., ni l'Ukraine et la Biélorussie n'étaient encore membres de l'O.I.T. L'intention des promoteurs de cette conférence était de renforcer la politique de coopération européenne, en recherchant des solutions communes aux problèmes sociaux.

Mais quand le 24 janvier, l'ancien président de la Confédération suisse, M. Rubattel, a ouvert cette conférence, étaient présentes, outre les 17 délégations des Etats de l'Europe de l'Ouest, les délégations complètes de tous les Etats communistes, à l'exception de l'Albanie.

A l'ordre du jour de la Conférence figuraient trois questions techniques : la coopération des employeurs et des ouvriers en vue de l'accroissement de la productivité, les méthodes pour le financement de la sécurité sociale et l'âge minimum pour bénéficier des pensions de l'assurance-vieillesse. En outre le directeur de l'Organisation devait présenter un rapport sur les principaux problèmes économiques et sociaux du continent européen.

Les délégués communistes n'ont manifesté à peu près aucun intérêt aux questions techniques inscrites à l'ordre du jour. Dans les trois commissions chargées de leur étude, ils se bornèrent à proposer l'abolition de la cotisation ouvrière dans le financement de la Sécurité Sociale. Démagogie, mais singulièrement démodée, les responsables syndicaux ayant parfaitement conscience que les cotisations patronales à la Sécurité Sociale ne sont pas autre chose qu'un salaire indirect. Aussi la proposition fut-elle repoussée avec le concours des voix des délégués occidentaux.

La discussion du rapport du Directeur roula sur la comparaison et l'égalisation des salaires et des charges sociales. (On se souvient que c'est une demande du gouvernement français qui orienta ainsi les débats). Les délégués communistes intervinrent, mais pour se plaindre de ce que les rapports préparatoires du Bureau fussent, touchant les pays de l'Est, incomplets et partiels. Seulement, alors qu'ils multiplièrent à plaisir chiffres et statistiques concernant l'exploitation capitaliste, le chômage et les bas salaires dans les pays occidentaux, ils ne fournirent aucune donnée précise concernant les salaires et les charges sociales pratiqués chez eux. La Conférence dut se contenter de phrases sur *« le bien-être croissant dans les pays soviétiques, où les ouvriers sont leurs propres maîtres et où, de ce fait, il n'est pas nécessaire d'employer les méthodes d'oppression pour maintenir la discipline au travail et faire croître la productivité. »*

Indifférents aux problèmes techniques, les délégués communistes ont été plus que prolixes sur les grands problèmes de la politique européenne. L'un après l'autre, ils ont insisté sur l'accroissement des dépenses d'armement en Europe occidentale, et notamment en Grande-Bretagne et en France, (tout en se gardant de citer le moindre chiffre touchant les mêmes dépenses au delà du rideau de fer). Tous les thèmes de la propagande soviétique y passèrent. Ils reprochèrent notam-

ment au Directeur du B.I.T. d'avoir comparé dans son rapport la CECA ou le Conseil de l'Europe au Comité d'aide mutuelle constitué en 1949 à Varsovie entre l'U.R.S.S. et ses satellites, car à leur avis, les institutions occidentales sont des instruments de l'impérialisme européen, tandis qu'au sein du Comité d'aide mutuelle tous les Etats ont des droits égaux et personne n'est exploité.

Les délégués des pays occidentaux s'étaient imposé (à tort ou à raison) sur tous ces problèmes une très grande réserve. Mais la moindre allusion de leur part au régime soviétique, à la liberté syndicale ou aux camps de travail forcé déclençait immédiatement les plus vives réactions sur les sièges communistes. En voici un exemple. Le délégué ouvrier de la Grande-Bretagne constata que les travailleurs européens pouvaient coopérer avec leur gouvernement et leurs patrons, puisque les élections leur donnent la possibilité d'influer sur la composition du gouvernement et la grève de défendre leurs intérêts contre les abus patronaux. Il ajouta qu'il serait heureux que les ouvriers des pays communistes puissent profiter des mêmes droits. L'un après l'autre, les délégués communistes montèrent à la tribune pour affirmer le dévouement et l'amour des masses travailleuses de leurs pays envers leur régime, lequel s'appuie partout sur la volonté librement exprimée des populations.

De même, lorsque M. Waline, président du groupe patronal, déclara qu'il serait plus utile qu'au lieu d'attaquer les accords de Paris, les délégués communistes prouvent que chez eux la liberté syndicale est respectée, et que les camps de travail forcé n'existent pas, M. Arutinian entra dans une véritable fureur.

Le point culminant de la Conférence fut le débat ouvert sur le droit des Etats communistes à avoir des représentants patronaux dans les commissions de la Conférence. Les délégués des Etats communistes n'ont évidemment pas réussi à prouver que les « patrons » sont chez eux indépendants du gouvernement. Les délégués patronaux des pays libres refusèrent donc l'entrée des commissions aux délégués « patronaux » soviétiques et la Commission des propositions leur donna raison.

Mais, quand les délégations communistes portèrent la question devant la conférence plénière, on constata que tout comme à la conférence de juin 1954, certains gouvernements ne se rendaient pas compte encore du but que les soviétiques poursuivent au sein de l'O.I.T., et qu'ils cherchaient à esquiver leurs responsabilités en s'abritant derrière des stipulations imprécises du règlement. C'est ainsi que plusieurs gouvernements acceptèrent la proposition transactionnelle présentée par le délégué gouvernemental français, M. Ramadier, transaction qui donnait aux « patrons » communistes des places de membres-adjoints dans les commissions.

Cette proposition fût adoptée par 53 voix (dont 27 voix communistes) contre 30. La majorité des délégués ouvriers s'abstint. Quelques-uns votèrent contre le compromis. Cinq, dont le délégué ouvrier français, M. Bouladoux, votèrent pour.

Après le vote, les délégués patronaux refusèrent d'assister aux travaux des commissions et se bornèrent à défendre leurs propositions en séance plénière.

B. — La session de mars du Conseil d'Administration de l'O.I.T.

Le point principal de l'ordre du jour du Conseil d'Administration de l'O.I.T., qui s'est réuni

à Genève en Mars, était le rapport sur la Conférence Européenne de janvier-février et les suites à donner à ses décisions.

Comme il fallait s'y attendre, le rapport s'est heurté à l'opposition de M. Arutinian qui lui a reproché d'être un travail incomplet, hâtif et partial. Le rapport, a-t-il objecté, ne mentionne pas les déclarations des délégués communistes sur la politique soviétique de paix et de coexistence et sur la volonté des soviets de coopérer avec le monde libre ; il passe également sous silence les critiques adressées par les délégués communistes à la politique impérialiste des puissances occidentales, ainsi que leurs déclarations sur le chômage et l'exploitation ouvrière dans le monde libre. En conséquence, il a demandé que le rapport soit rédigé à nouveau pour être complété dans le sens indiqué ou pour être limité à l'énumération des tâches à accomplir.

Mais le délégué soviétique ne fut suivi par aucun membre du Conseil, et celui-ci adopta les deux propositions de son directeur : l'étude des problèmes de la coopération européenne dans le domaine de la politique sociale et l'enquête sur les salaires et les charges sociales dans divers pays de l'Europe.

Cette décision constitue une défaite pour les Soviétiques. En effet, la commission qui, par décision du Conseil, sera chargée des problèmes de la coopération européenne dans le domaine social pourra tirer au clair les activités du Comité d'Aide Mutuelle entre l'U.R.S.S. et ses satellites. Et on peut espérer que le comité d'experts qui doit étudier les salaires et les charges sociales réussira à fournir au monde libre des données précises sur la condition ouvrière au paradis soviétique.

D'autre part, la question de l'indépendance des délégués ouvriers et patronaux à l'égard des gouvernements, déjà abordée à la dernière session du Conseil d'administration (Rome, novembre 1954), puis à la Conférence Européenne est revenue à l'ordre du jour.

Or, si le groupe des employeurs et celui des ouvriers se sont montrés résolus à défendre leur indépendance au sein de l'organisation, la plupart des représentants des gouvernements craignent de s'engager. Pour éviter un vote, on chercha un compromis. Finalement, le Conseil décida, à l'unanimité, de charger le directeur de

préparer un rapport sur les relations entre les organisations professionnelles (ouvrières et patronales) dans tous les pays membres de l'O.I.T., afin que l'indépendance des premières puisse être appréciée. Ce rapport doit être prêt en octobre, afin que le Conseil d'administration puisse décider dans sa session de novembre de la suite qu'il donnera à la demande du groupe ouvrier d'amender la Constitution de l'O.I.T. Ainsi la possibilité de faire figurer la discussion de cet amendement à l'ordre du jour de la Conférence de 1956 reste entière.

M. Arutinian a voté le compromis, en expliquant que pour le moment il ne s'agissait pas du fond du problème. Et il a demandé que la commission qui s'occupera de l'enquête ne soit pas composée exclusivement de membres représentant « la conception américaine de la liberté » mais qu'elle doit comprendre aussi des représentants de la conception soviétique de la liberté.

La mise à l'ordre du jour de la Conférence Internationale du Travail de 1956 de la suppression des camps de travail forcé a soulevé une importante discussion. Le Directeur a demandé au Conseil de décider de la méthode à suivre pour recueillir la documentation nécessaire. Le rapport sur le travail forcé préparé par le Comité spécial de l'O.N.U. et du B.I.T., ne va pas au delà de 1953. Pour le compléter, le Directeur a proposé, soit de demander au Comité spécial de continuer sa tâche, soit de constituer un autre comité auprès du B.I.T. La majorité des représentants gouvernementaux s'est opposée à la constitution de n'importe quel comité, parce que ce comité risquait d'être submergé par un flot de plaintes, comme c'est le cas pour le Comité de la liberté syndicale. Les deux autres groupes ont au contraire réclamé la constitution d'un Comité d'enquête, en déclarant que la Convention sur la liquidation du travail forcé, si elle est discutée en 1956 et définitivement adoptée en deuxième lecture en 1957, ne pourra pas obtenir le nombre nécessaire de ratifications pour entrer en vigueur avant 1960 ; or, il serait insupportable que le B.I.T. ne fasse rien jusqu'en 1960 dans un domaine aussi grave pour l'humanité d'aujourd'hui.

En face de leur insistance, certains délégués gouvernementaux ont demandé l'ajournement de la décision jusqu'à la session du mois de mai pour pouvoir préparer une solution du problème.

Douze ans derrière les barbelés soviétiques

Je suis le seul survivant du tragique départ pour le Don, qui eut lieu dans cet après-midi d'août 1942. L'Italie, je ne l'ai revue qu'à l'aube du 14 janvier 1954, à travers la fenêtre d'un wagon, qui me ramenait vers la vie. C'était par une froide matinée d'hiver, mais pour moi c'était comme un jour de printemps. » Don Giovanni Brevi, le lieutenant-aumônier des Alpains qui pendant 12 années a vécu la tragédie des prisonniers italiens en Russie, vient de publier aux éditions Garzanti l'extraordinaire récit de son étrange et émouvante aventure. *Russie 1942-1953* est un livre dramatique. Don Giovanni Brevi qui a 40 ans, est né à Roca del Colle, près de Bergamo. Il est prêtre. Il est d'apparence ascétique et fragile, c'est un des rares survivants des prisonniers italiens en Russie.

Sa force de caractère l'a aidé à surmonter d'immenses difficultés. Des milliers de prisonniers de toutes les nationalités se souviennent avec gratitude du réconfort qu'il sut leur appor-

ter. Pour tous ses compagnons de captivité et pour tous les morts, connus ou anonymes, il a écrit ce livre : un témoignage fidèle, sans phrases inutiles, sur plus d'un lustre passé en enfer.

Le convoi qui groupait les Alpains de *Julia* et *Don Brevi* quitta la frontière italienne le 15 août 1942. Ils étaient équipés pour la guerre en haute montagne ; leur objectif était le Caucase. Ils furent envoyés dans la plaine, où comme tout moyen de défense, ils n'avaient à leur disposition qu'une artillerie légère de montagne et des grenades à main.

Après un combat inégal, l'ordre de retraite fut donné. Les divisions italiennes *Tridentina* et *Cuneense* se replièrent les premières et la *Julia* dut les suivre. Le bataillon *Val Cismon* formait l'arrière-garde ; Don Brevi suivit de près le sort de ce bataillon. La retraite fut difficile ; par un froid terrible, les ennemis poursuivaient sans relâche les troupes italiennes.

Tout au long de ce parcours tourmenté, les

cadavres s'amoncelèrent dans la neige. Don Brevi ne cessait de donner l'absolution aux mourants et des centaines de voix suppliantes l'appelaient à la fois. La rumeur menaçante des chars russes qui étaient à leur poursuite alternait avec le crépitement enragé des mortiers, des canons, des mitrailleuses et des armes automatiques.

Don Brevi fut capturé par un jeune russe de 16 ans. La croix rouge que le prêtre portait sur la poitrine, bien en vue, l'avait renforcé dans son idée qu'il se trouvait devant un officier supérieur italien. Le Russe apprêta son fusil. « *Ma vie est finie, que la volonté de Dieu soit faite* » se dit le prêtre, en se recueillant pour une dernière prière. Et pendant qu'il priait, il sentit croître en lui une étrange curiosité, presque absurde. Il voulut savoir l'heure exacte de sa propre mort ; Don Brevi regarda sa montre-bracelet, le fusil le touchait et le Russe appuyait son doigt sur la gachette, mais à la vue de la montre, le partisan baissa l'arme. Heureux, et d'une main avide, il arracha la montre du poignet du prêtre et s'éloigna rapidement. Don Brevi était sauvé. Mais tout autour de lui, les Russes massacraient d'autres Italiens ; il était maintenant prisonnier, un prisonnier parmi beaucoup d'autres qui formaient une interminable colonne sur la neige blanche. « *Davai, davai* » (en avant, en avant) criaient les Soviétiques ; les prisonniers italiens avançaient. Jusqu'à la fin, les Alpains voulaient serrer les rangs et conserver leur esprit militaire ; ils avançaient cinq par cinq, les blessés au milieu et les officiers en tête. La marche vers l'anéantissement, ou pour les plus fortunés, vers une longue captivité, commençait.

La première étape, dans une neige qui arrivait jusqu'aux genoux, par un vent et un froid impitoyables, avec les blessés qu'il fallait soutenir, fut interminable. Elle parut une éternité à tous, mais des épreuves plus dures attendaient les prisonniers. Au bout de la troisième journée de marche, la colonne atteignit le Don. Les prisonniers étaient décimés par le froid et la faim. Quelques-uns, avant de tomber sur la neige pour ne plus se relever, déliraient, rêvant à des assiettes de spaghetti, à des biftecks, à des poulets. « *Davai, davai, davai* » criaient les géôliers. Après la marche, ce furent des voyages sans fin dans des trains à bestiaux, par soixante ou cent-vingts hommes entassés dans un seul wagon. Nombreux furent ceux qui moururent pendant le trajet. Ensuite commença pour don Brevi la série des camps de concentration, des fouilles, des interrogatoires. Ce furent deux femmes qui interrogèrent les prisonniers la première fois. L'une d'elles, la camarade Torre, qui se disait la fille d'un exilé piémontais, fouilla parmi les papiers du prêtre et trouvant la photographie de sa famille, la déchira en morceaux en criant furieuse : « *De la propagande !* » Les compagnons de l'aumônier durent le retenir de force, lorsqu'il voulut se jeter sur la renégate. Ce fut sa première rencontre avec des Italiens devenus agents soviétiques. Ensuite vinrent d'autres entrevues, qui furent peut-être pour Don Brevi la plus grande souffrance de sa captivité, souffrance pire que le froid, la faim, la maladie et l'anxiété. Don Brevi a noté dans son livre le nom de ces personnages et leurs misérables actions.

Ainsi l'histoire de Fiammenghi, un instituteur de Lodi, qui errait d'un camp de prisonniers à l'autre, en prêchant la haine pour la religion, la famille, les sentiments, derniers réconforts des épaves. Ces sermons venimeux trouvaient peu d'écho. La plupart des prisonniers tournaient le dos à Fiammenghi ; ils préféraient se souvenir du temps heureux passé dans leur foyer et rêver à leur retour dans la patrie. Fiammenghi perdait son temps et gaspillait son venin. Alors,

pour convaincre les Italiens de ne plus être Italiens les Russes eurent recours à la force. Labeurs épuisants, menaces, persécutions étaient le lot de ceux qui refusaient de rallier le camp soviétique. Fiammenghi furieux, interdit aux prêtres de prier pour l'Italie. Mais les menaces, les punitions et les persécutions furent vaines. Lorsque le 1^{er} août 1943, arriva au camp une commission spéciale chargée de constater le progrès de la conversion au communisme parmi les prisonniers, les inspecteurs furent déçus. Parmi eux se trouvaient la roumaine Anna Pauker, l'allemand Ulbricht et l'italien, aujourd'hui de triste notoriété, D'Onofrio (1). D'Onofrio convoqua les officiers, les fit asseoir autour de lui et leur tint un discours empreint de fureur et de haine. Pour finir, il leur dit : « *Celui qui ne pense pas comme moi, qu'il se lève* ». Les officiers, dans l'état où ils se trouvaient, n'étaient capables d'opposer aucune résistance. Ils restèrent assis, exténués, abrutis, souffrants. D'Onofrio répéta son injonction et alors le capitaine Magnani se mit debout, le premier. Il se fraya un chemin à travers ses camarades, s'arrêta devant D'Onofrio, le fixa dans les yeux, et retourna à sa baraque. D'autres le suivirent ; ce geste eut comme suite une épuration parmi les officiers. Leur résistance ne put être brisée. Don Brevi ne fut pas autorisé à suivre les prisonniers italiens qui furent rapatriés à la fin des hostilités. Il était condamné comme criminel de guerre. Sa condamnation avait été prononcée comme châtement de sa fidélité envers son devoir. En collaboration avec d'autres officiers, l'aumônier s'était en effet proposé de dresser une liste des Italiens tombés au cours de la guerre et il avait commencé par rassembler les informations dans les camps les plus éloignés ; quel qu'un dénonça cette activité aux inquisiteurs soviétiques. C'est ainsi que Don Brevi fut appelé et interrogé par un individu suspect qui parlait le français, mais semblait italien. La liste des morts que Don Brevi voulait établir, préoccupait énormément l'inquisiteur russe. « *Que voulez-vous faire ?* » demanda-t-il au prêtre. « *Je ne veux qu'accomplir mon devoir* », répondit Don Brevi. « *Dans l'armée italienne, les aumôniers ont des devoirs fondamentaux : d'abord, assister spirituellement leurs soldats ; en second lieu ramasser les blessés ; troisièmement ensevelir les morts et conserver leurs objets, pour les remettre au gouvernement et à la famille. Tout ceci est établi et autorisé par les conventions internationales* ». « *Le gouvernement russe, répondit le géôlier, ne permet pas pareilles choses. Vous, les Italiens, vous avez un seul devoir : bon gré mal gré, obéir au vainqueur. Nous savons très bien que les noms que vous étiez en train de noter, devaient, une fois parvenus en Italie, servir la propagande antisoviétique. Vous êtes un agitateur et un ennemi de l'Union soviétique* ».

Le premier interrogatoire du prêtre était terminé. Il comparut le lendemain devant son inquisiteur dont les manières avaient complètement changé. Don Brevi fut très bien traité. « *Vous allez retourner chez vous, dans votre patrie* », lui dit-il. Mais une fois rentré, Don Brevi aurait dû continuer son sacerdoce, et, sans éveiller de soupçons, être attaché aux services de renseignements soviétiques ; il serait très bien payé. « *Ni les menaces, ni les promesses, ne feront de moi l'agent d'une puissance étrangère* », répondit Don Brevi.

Le lendemain, on l'appela de nouveau. Il devait comparaître devant un commandant de la police soviétique. Le major lui dit que dans un village russe, nommé Sergeievka, où Don Brevi aurait

(1) Vice-Président de la Chambre des députés.

été aumônier d'un hôpital de campagne, il avait recueilli des preuves sur le passé galant du prêtre. Mais il se déclarait prêt à détruire ces preuves, si le prêtre voulait entrer dans les services du gouvernement russe. « *Ce sont des accusations ridicules, riposta Don Brevi, on aurait pu en imaginer de meilleures. Informez-vous et vous apprendrez que je n'ai jamais été, ni moi ni mon bataillon, à Sergeievsk et que personnellement, je n'ai jamais exercé mon ministère dans un hôpital de campagne. Allez répéter ces accusations aux prisonniers italiens. Ils vous riront au nez, comme vous le méritez. Mais faites tout ce que vous croyez bon. Ma conscience m'empêche de vous craindre.* » Le major, furieux, se leva et ordonna à l'interprète de sortir. Il ferma la porte derrière lui, s'approcha menaçant du prêtre et lui envoya un coup de poing dans la figure. Don Brevi, à cet instant, ne se sentit pas d'humeur à encaisser des coups, il s'appuya au mur et envoya un coup de pied au major, qui perdit l'équilibre et alla rouler par terre, se cognant la tête contre la table. « *Cette fois-ci, c'est la fin* », pensa Don Brevi. Mais l'interprète qui rentra, alarmé par le bruit, à l'instant même où le major se soulevait péniblement, fut son salut. Le gros officier, honteux d'avoir été surpris par un subordonné dans une telle posture s'abstint de poursuivre l'interrogatoire. « *Oublie ce qui s'est passé. Je ferai de même* », dit-il.

L'interprète resté seul avec Don Brevi lui dit : « *Vous êtes très imprudent. Personnellement, j'admire votre conduite, mais je voudrais vous mettre en garde. Soyez prudent, car vous pouvez avoir bientôt des surprises. En tout cas, je ne vous ai rien dit, n'est-ce pas ?* » Don Brevi lui fit un signe affirmatif de la tête, avec une reconnaissance muette. Mais il ne lui était pas possible d'être « prudent », car, plus que jamais, il se sentait chrétien et italien. Ce n'était pas lui qui avait choisi la façon de se conduire, c'était l'unique conduite possible, même si elle devait l'exposer à des périls et à des persécutions plus grandes encore.

Une semaine plus tard, Don Brevi apprit qu'il était condamné à 25 ans de travaux forcés. Le 2 janvier 1950, il fut jeté dans les sous-sols de la prison de Loubianka. « *La guerre était finie depuis sept ans, écrit-il, mais les « criminels » qui ne voulaient pas se convertir au stalinisme continuaient à mourir dans les cachots soviétiques. C'est dans le sous-sol de la prison d'Etat de Moscou, que j'ai appris que le gouvernement italien avait demandé le retour des prisonniers de guerre, mais, comme l'aence Tass le rapportait, le gouvernement de Moscou avait répondu qu'il*

n'existait plus de prisonniers italiens sur le territoire soviétique. Les gardiens de Loubianka vinrent me montrer le journal. « Regardez ce que dit la Pravda. Vous n'existez plus. Oseriez-vous insinuer que notre presse ment ? »

« *En réalité, des milliers d'Italiens morts dans les mines de l'Oural ou dans la steppe sibérienne auraient pu retourner chez eux si l'Union soviétique avait fait son devoir et respecté comme tous les pays civilisés les conventions internationales.* »

Le tragique itinéraire suivi par Don Brevi et ses compagnons d'infortune est jalonné par les camps de concentration, de travail forcé ou de détention punitive. Capturé au carrefour de Rossosch, dans les environs du Don, le 12 janvier 1943, l'aumônier-lieutenant Brevi fut conduit d'abord au camp de Tambow, plus au nord, entre Don et Volga. Il y séjourna du 10 février à la fin du mois de novembre 1943. Puis on l'envoya à Susdal, plus au nord encore ; il y resta jusqu'en janvier 1945. Jusqu'à la fin du mois d'août 1946, il fut détenu au camp 171 de la République de Marisca, non loin de la Volga. Ce fut ensuite, vers l'Est, le camp 265 pendant le mois de septembre. Puis Kiev, en Ukraine, de septembre 1946 à avril 1949. Don Brevi passa du camp n° 4 au camp n° 13, au camp-école, au camp n° 9, pour retourner enfin au camp n° 4. En avril 1949, l'aumônier fut à la prison de Kiev. De là on l'expédia au camp de Kouybichev, entre Oural et Volga, et il y resta jusqu'en juillet 1949 ; et ce fut la Sibirie : camp de Tcheliabinsk en août, camp d'Omsk, de Novosibirsk, de Krasnoïarsk en septembre 1949. Puis Alma-Ata, non loin de la Chine. Une sorte de retour s'ébaucha ensuite : Petro-Poulos, Karaganda, Gessgasgan, Karabas, Karaganda encore jusqu'en décembre 1949. Ensuite Moscou, Loubianka le 2 janvier 1950, la prison de Kiev encore, Stalino en Ukraine jusqu'en juin 1953. Puis l'aumônier fut envoyé au nord de Moscou, à Ribinsk, de nouveau à Moscou et de nouveau à Kiev, en Pologne, à Leopoli, et dans le camp de Tchop en Hongrie. Pour finir il retourna à Kiev (camp n° 2) jusqu'en janvier 1954.

Douze années d'errance s'achevaient. Don Brevi ne prêtait même plus attention aux paysages qu'il traversait dans des wagons à bestiaux. Un beau matin, le 14 janvier 1954, du soleil pénétrait dans le wagon et ce soleil rappelait l'Italie. Le train était arrêté devant le quai d'une gare. Dehors les gens parlaient italien. Don Brevi regarda à l'extérieur : « *Siamo a Tarvisio* » s'écria-t-il. (Nous sommes à Tarvisio). « *Domine non sum dignus* » (Mon Dieu, je ne suis pas digne).

La carrière de Melnikov

L'ASCENSION, la dégradation ou la chute d'un haut personnage soviétique n'est jamais l'effet du hasard ; ces variations dans sa carrière sont déterminées par les changements intervenus au sommet de la hiérarchie bolchévique. L'exemple de Léonide Gueorguievitch Melnikov illustre cette constatation.

Lors du 18^{me} congrès du Parti bolchévique, en mars 1939, son nom ne figurait ni parmi les 71 membres du Comité central ni parmi les 68 membres-suppléants.

En 1939, Melnikov n'était donc pas un des rouges importants de l'appareil bolchévique.

Mais entre le 18^{me} et le 19^{me} congrès — c'est-à-dire en l'espace 13 années — Melnikov a trouvé

sa place au milieu des principaux dignitaires communistes de second plan. Tout d'abord, il entra par cooptation au Comité central, avantage rarement accordé ; puis, à la fin de 1949, lorsque Khrouchtchev fut appelé à Moscou pour y diriger le Secrétariat du Parti, Melnikov lui succéda au poste de secrétaire général du P.C. d'Ukraine. Au 19^{me} congrès bolchévique, en octobre 1952, Melnikov fut promu membre de l'organisme suprême du Parti : le Praesidium, composé de 25 membres, qui remplace l'ancien Politburo.

Un autre événement survenu au Kremlin, la mort de Staline, entraîna une nouvelle affectation de Melnikov. Le Praesidium fut réduit de 25 membres à 10. Il n'était pas parmi ces dix, mais

sur les 15 anciens membres du Praesidium, quatre furent choisis pour devenir membres-suppléants du nouveau Praesidium. Melnikov était parmi ceux-ci, en compagnie de Chvernik, Ponomarenko et Baguirov.

Subitement, trois mois plus tard, dans la nuit du 13 au 14 juin 1953, l'agence Tass publia le communiqué suivant :

« Au cours d'une récente séance plénière le Comité central du Parti communiste d'Ukraine a discuté des imperfections dans le travail politique et la direction du développement économique et culturel. Il a été constaté que la direction du Comité central du Parti et celle du conseil des ministres d'Ukraine occidentale laissent à désirer.

La séance plénière a noté que le bureau du Comité central et le secrétaire du Parti communiste d'Ukraine, le camarade Melnikov, ont admis, dans leur travail pratique, des déformations de la politique nationale léniniste-stalinienne de notre Parti, déformations qui se sont manifestées par la nomination aux postes-clés du Parti et des organismes locaux des régions occidentales de l'Ukraine d'un grand nombre de militants des autres régions de l'Ukraine, ainsi que dans le domaine de la traduction de l'ukrainien en russe dans les universités de l'Ukraine occidentale... La séance plénière du Comité central a pris des décisions organisationnelles. Elle a relevé le premier secrétaire Melnikov de son poste et l'a déchargé de ses fonctions de membre du bureau pour n'avoir pas assuré la direction et avoir per-

mis de grossières erreurs dans la sélection des cadres et l'application de la politique nationale du Parti. »

A l'époque, tous les commentaires attribuèrent cette décision à Béria, en l'interprétant comme un nouveau signe de son ascendant sur Malenkov. Mais, treize jours plus tard, Béria se trouvait en prison ; il était urgent d'oublier cette interprétation. On continua pourtant à présenter la chute de Béria comme une opération réalisée par son rival mortel, Malenkov, alors que tous les événements survenus depuis au Kremlin incitent plutôt à croire que Malenkov n'était pas l'artisan de la chute de Béria, mais qu'il s'était simplement rallié, en bon bolchevik-stalinien, au groupe des vainqueurs.

Quoiqu'il en fût, Béria liquidé, l'étoile de Khrouchtchev monta. Melnikov rentra en scène, modestement, comme ambassadeur soviétique à Bucarest. Seuls deux dirigeants limogés entre la mort de Staline et la chute de Béria ont bénéficié d'une réhabilitation partielle : Melnikov et S. D. Ignatiev.

Deux mois après la « démission » de Malenkov Melnikov s'est trouvé promu une fois de plus : le 7 avril dernier, il est devenu titulaire d'un nouveau ministère, le ministère des constructions des entreprises de l'industrie charbonnière.

De nouveau Melnikov est à Moscou un personnage haut-placé mais on ignore toujours s'il a repris sa place parmi les dignitaires du Parti.

Un voyage décevant d'une délégation indoue

UNE délégation d'industriels et d'agriculteurs indiens est allée visiter l'U.R.S.S. au cours de l'automne 1954. Elle était conduite par Seth Kasturbaai Lalbhai qui a fait connaître, à son retour à New Delhi, ses impressions de voyage. En même temps était rédigé un rapport de la délégation, rapport qui n'a pas été officiellement publié.

— De ces témoignages, il ressort que les délégués indiens n'ont pas été éblouis par ce qu'ils ont vu en U.R.S.S. L'organisation technique de l'industrie soviétique n'a rien, selon eux, d'admirable. Ils ont pourtant été invités à visiter à Moscou une usine où sont fabriqués des moteurs, à Tachkent une filature, à Stalingrad une fabrique de tracteurs, enfin l'usine de machines-outils « Krasny Proletariat ». Ces installations ont paru médiocres aux délégués indiens qui n'ont vu que des machines mal entretenues, des instruments de précision maniés sans ménagements et des bâtiments en mauvais état. On ne leur a rien montré de véritablement moderne, ils n'ont remarqué aucun progrès dans les machines-outils ; modèles déjà anciens auxquels les ingénieurs soviétiques n'ont apporté aucun perfectionnement.

Les ouvriers russes ont à leur disposition des moyens de s'instruire. Cela, les délégués indiens l'ont constaté, mais ils ont vu aussi beaucoup de femmes employées dans les usines à des travaux manuels pénibles dont les hommes seuls sont habituellement chargés dans les autres pays, et des dispositifs de sécurité toujours insuffisants.

En U.R.S.S., la quantité de marchandises fabriquées importe seule, non la qualité. Les cotonnades de Tachkent sont loin de valoir celles que l'Inde fabrique, ont déclaré les délégués. La pro-

duction leur a toujours semblé pléthorique ; les Russes ne se préoccupent guère de l'emploi des produits : chaque mois, 20.000 moissonneuses à usages multiples sortent des usines ; à quoi peuvent-elles bien servir puisque chacune d'elles est en mesure de travailler dix hectares par heure ? La mise en culture des terrains en friche de l'Asie centrale suffira-t-elle à absorber cette surproduction ?

Rien, en résumé, n'a impressionné la mission indienne. Il est douteux que l'Inde puisse retirer un bénéfice de l'aide technique de l'U.R.S.S. Selon les délégués, aucune machine ne peut être offerte par les Russes que tout autre pays ne soit en mesure de proposer aussi bien.

Mais c'est une opinion dont il n'a pas été tenu compte. En effet M. Nehru a signé avec les Soviétiques un contrat en vertu duquel l'U.R.S.S. doit installer une aciérie aux Indes. Une mission de techniciens russes a conclu le marché. Cette générosité ne coûtera rien à l'U.R.S.S. puisque l'usine construite aux Indes ne sera pas une installation neuve mais une aciérie démontée dans une démocratie populaire et simplement remontée chez M. Nehru.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Comment le Parti Communiste Bulgare déshonore ses adversaires

LE 8 septembre 1944, l'Armée rouge déclarait la guerre à la Bulgarie. Elle pénétra aussitôt dans le pays et les communistes bulgares en profitèrent pour prendre le pouvoir le 9 septembre. Ils ont donné, depuis cette date, des explications bien différentes de l'avènement du régime communiste en Bulgarie. Sur le problème de l'union entre la classe paysanne et la classe ouvrière, problème primordial dans un pays agricole comme la Bulgarie, les thèses officielles ont également varié.

La version donnée après le 9 septembre 1944 annonçait que le pays venait de subir une « révolution le pouvoir était passé entre les mains du « Front de la Patrie », inaugurant ainsi une nouvelle ère de l'histoire bulgare. Georges Dimitrov, ancien secrétaire du Komintern, rentra après une absence de plus de 22 ans et déclarait dans son premier discours :

« ... C'est une méchante légende, une calomnie, de prétendre que les communistes avaient l'intention d'accaparer le pouvoir, ou bien de dire encore que les communistes s'étaient emparés du pouvoir et qu'ils dirigeaient partout... Il n'est pas vrai, non plus, que les communistes précèdent un régime de parti unique. »

Dans ce même discours prononcé le 6 novembre 1945 au Théâtre National de Sofia, Dimitrov disait encore :

« ... Des élections et un parlement sont indispensables pour mettre un terme au désordre... Ce ne sera pas un régime soviétique, on ne construira guère le socialisme (sic), par contre l'ordre et la loi seront honorés, on réalisera des économies... on construira, notre indépendance nationale et notre souveraineté étatique seront garanties. »

(« Vers la victoire populaire contre la réaction et les ennemis de la nouvelle Bulgarie ». Discours et déclarations de Georges Dimitrov, Sofia 1945).

Dans tout cela, il n'est guère question de communisme ou d'Etat socialiste. En effet, en 1945 la Bulgarie n'avait pas encore signé de traité de paix ; une commission interalliée siégeait à Sofia, comptant à la fois un général soviétique et les représentants de l'Angleterre et des Etats-Unis.

Le 15 novembre 1945, Georges Dimitrov prononçait un autre discours et déclarait : « ... Les partis composant le « Front de la Patrie » ont des programmes différents... Les communistes n'ont pas la majorité au gouvernement... Les communistes ont toujours désiré un gouvernement collectif et une collaboration fraternelle avec leurs alliés du « Front de la Patrie »... Les communistes n'ont jamais exercé de « dictature » et ils ne prétendent pas le faire. » (Discours de Dimitrov sur la politique intérieure et extérieure du Front de la Patrie, 15-11-1945).

Cette définition était bien loin de la réalité. Dès juillet 1945 la Bulgarie avait des raisons de s'inquiéter : l'union agrarienne et le parti socialiste avaient quitté le gouvernement mais des fractions pro-communistes restaient au sein du

« Front de la Patrie ». Les élections qui eurent lieu ensuite, en novembre 1945, ne modifièrent pas la situation. Voyant que la liberté du vote n'était pas respectée, l'opposition demeura étrangère à ces élections.

Le 26 décembre 1945, Dimitrov, en réponse au discours du trône, annonçait l'abolition prochaine de la monarchie :

« ... Il va sans dire qu'il est indispensable également de supprimer le régime monarchique, comme l'a prévu en 1942 le programme du « Front de la Patrie » adopté à l'unanimité par toutes les forces démocratiques et antifascistes de notre pays. »

(En réalité, le programme de 1942 n'a jamais contenu pareille clause).

Cette déclaration de Dimitrov eut dans le pays un certain retentissement mais la Conférence des ministres des Affaires étrangères qui se tenait à Moscou dans le même temps, obligeait les communistes à modérer leur ton et laissait encore à la population quelques raisons d'espérer.

La signature du traité de paix en 1947 à Paris donna dès lors une autre tournure aux événements. On se souvient de la lutte des 101 députés de l'opposition dont le chef, Nicolas Petkov fût exécuté en septembre 1947.

Les rapports avec le monde extérieur devenus plus normaux, l'opposition parlementaire liquidée les communistes eurent toute latitude pour modifier à leur guise le « Front de la Patrie ». Leur nouvelle tactique fut exposée au cours du deuxième congrès du « Front de la Patrie » les 2 et 3 février 1948 à Sofia. Elle fut définie par Georges Dimitrov. Depuis la fondation du Kominform et le rapport publié par Jdanov en septembre 1947, le monde était divisé en deux camps, celui des impérialistes avec, en tête, les Etats-Unis et celui des anti-impérialistes dirigé par l'Union soviétique. Dimitrov développa cette thèse ; le camp impérialiste étant hostile à la Bulgarie, les intérêts du pays lui commandaient de se ranger aux côtés du P.U.R.S.S.

C'est cette situation qui était en Bulgarie, le prétexte de la réorganisation du « Front de la Patrie ». Cette organisation se voyait dotée de nouveaux statuts qui proclamaient la Bulgarie « République populaire » (§ 3, alinéa « c »). Les partis composant le Front acceptaient le principe du « centralisme démocratique » en se soumettant entièrement à la direction centrale détenue par les communistes.

Au mois de mai 1948, le parti socialiste qui participait au gouvernement fusionna avec le parti communiste. Les socialistes acceptaient sans conditions les statuts du P.C. De leur côté, le parti radical et le cercle « Zvéno » annonçaient en mars 1949 leur dissolution. Enfin les agrariens du gouvernement reconnaissaient le rôle dirigeant et prépondérant du P.C.

**

Convoqué en mai 1952, le troisième congrès du « Front de la Patrie » enleva au mouvement la faible signification politique qu'il avait pu

conserver encore : « *Le Front de la Patrie lutte pour la réalisation du programme et la ligne générale du P.C. bulgare qui est l'édification du socialisme ; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire qu'il formule un programme séparé.* » (*Rabotnitchevsko Delo*, 30-5-1952). A l'issue du congrès, le Front de la Patrie ne se voyait plus assigner qu'une seule tâche : aider les Soviétiques à maintenir leur empire.

Après avoir joué le rôle du cheval de Troie, le Front de la Patrie se trouvait pratiquement liquidé. Il devenait simple organisme administratif.

Staline mort, une tactique nouvelle fut appliquée et l'histoire interprétée différemment. En juin 1953, les communistes bulgares prirent l'initiative de célébrer le trentième anniversaire de l'assassinat du tribun agrarien Alexandre Stamboliisky.

Initiative surprenante puisque les communistes s'étaient tenus à l'époque à l'écart des événements et avaient vu disparaître avec satisfaction un adversaire encombrant. Lors des cérémonies qui se déroulèrent en juin 1953 à Sofia, la population bulgare et les observateurs étrangers eurent l'étonnement de voir au premier rang de la tribune officielle le fils et la fille de Stamboliisky ainsi que la fille de Raïko Daskalov, qui était le lieutenant de Stamboliisky.

Ces agrariens avaient été l'objet de poursuites et de tortures de la part de la milice bulgare et ils avaient dû cela à leur qualité de députés de l'opposition.

Mais ce ne fut pas tout : L'un des plus grands barrages du pays reçut le nom de Stamboliisky et un village celui de Daskalov. Comme en Union soviétique, une amnistie tacite fut appliquée ; de nombreux membres ou leaders de l'opposition furent libérés des prisons ou des camps de concentration où ils se trouvaient.

De même que les autres démocraties populaires, la Bulgarie, pour dissimuler des difficultés intérieures, proclama la « nouvelle ligne » prescrivant la direction collective et l'amélioration du niveau de vie des masses. Plus qu'ailleurs, il fallut faire des concessions au gouvernement de Tito ; les relations diplomatiques reprirent avec la Yougoslavie et des collaborateurs de Traïtcho Kostov, qui se trouvaient encore en vie, furent réhabilités.

Dans le même temps, les dirigeants communistes de Sofia imaginaient une nouvelle version de l'histoire de la Bulgarie pour les années qui suivirent la fin de la guerre. Le chapitre des relations entre agrariens et communistes était à l'ordre du jour. Selon la version nouvelle, le Front de la Patrie était la forme de gouvernement la plus naturelle pour le peuple bulgare puisqu'il continuait l'alliance établie en 1923 entre paysans et ouvriers sous le nom de « Front uni ». En dépit de la thèse communiste, la vérité est que le « Front uni » échoua non seulement à cause des socialistes mais aussi parce qu'il fut repoussé par la quasi-totalité de l'Union Agrarienne. Seule l'aile d'extrême-gauche des agrariens participa à l'insurrection de 1923 que les communistes présentent comme l'expression vivante de cette union.

C'est toujours sur des arguments spécieux que les communistes fondent leurs thèses : Selon Guéorgui Traïkov, secrétaire de la fraction gouvernementale de l'union agrarienne, Stamboliisky, s'il avait vécu, aurait approuvé la formule du « Front de la Patrie » et la direction communiste.

Cependant, il ne semble pas que toutes ces tentatives de falsification de l'histoire auxquelles se sont livrés communistes et « agrariens gouver-

nementaux » aient été couronnées de succès. Aussi les dirigeants de Sofia ont-ils, depuis novembre 1954, inauguré une nouvelle tactique. Les journaux, la radio, l'agence bulgare de presse publient depuis le 14 novembre des déclarations presque quotidiennes qui se terminent par la signature d'anticommunistes notoires, comme Virguil Dimov, Zdravko Bakalov-Tzerkovsky. Tous furent des proches collaborateurs de Nicola Petkov, ou du Dr Gueorgui Dimitrov actuellement aux U.S.A. Agrariens depuis 1919 au moins, certains d'entre eux ont travaillé avec Stamboliisky. Ils avaient pour la plupart quitté le « Front de la Patrie » en 1945 lorsque Nicola Petkov abandonna le gouvernement pour entrer dans l'opposition. Les déclarations que ces hommes-là ont signées sont rédigées dans le style de l'autocritique communiste. Elles admettent servilement l'« interprétation » de l'histoire de l'Union agrarienne et rendent public le repentir des erreurs commises en 1945. La plupart des auteurs de ces déclarations « avouent » qu'ils ont agi dans l'opposition inspirés non par les masses populaires de leur pays mais par les agents de l'Angleterre et des Etats-Unis. Le style de ces confessions publiques est élaboré généralement, avec un très grand soin destiné à accabler les auteurs de honte et de remords. Telle est la déclaration d'Assène Pavlov (14 novembre 1954) ou celle de Virguil Dimov (10 décembre 1954).

Certaines de ces déclarations ne formulent que des accusations contre Petkov, d'autres blâment le Dr Dimitrov, d'autres critiquent la formation du gouvernement Mouraviév le 2 septembre 1944. Mais toutes ont un propos commun : abolir aux yeux de la nation le prestige de tous les agrariens qui s'étaient toujours refusés à collaborer avec les communistes.

Il est remarquable que cette vague d'aveux spontanés coïncide exactement avec la campagne récemment lancée par Moscou en faveur de la paix et du développement de l'industrie lourde. Enfin il était nécessaire de donner à la population bulgare l'opinion la plus fâcheuse qui soit de l'Angleterre et des U.S.A. On peut en juger d'après la déclaration signée par Assène Pavlov :

« Ils (les Anglais et les Américains) assuraient qu'ils imposeraient au gouvernement la participation de l'opposition mais ils l'incitaient en même temps à progresser d'une façon telle que pareille participation devenait pratiquement impossible. Ils prétendaient également qu'ils étaient tout puissants et qu'ils imposeraient à la Bulgarie leur volonté et leur domination.

« Or, voilà que les années se sont écoulées, que les délais sont échus ; ils ne parviennent pas, ils n'ont pas assez de force pour s'imposer à notre peuple comme ils le voulaient, car leur camp agressif s'affaiblit constamment tandis que le camp de la paix dirigé par l'Union soviétique devient de plus en plus puissant... »

Le monde occidental a donc trompé le peuple bulgare, il l'a abandonné et ne songe plus qu'à la coexistence bulgare. D'où il résulte que toute résistance devient inutile et que chaque Bulgare devrait adhérer au « Front de la Patrie ».

De telles déclarations sont des témoignages de véritables suicides politiques et prouveraient encore, s'il le fallait, que la collaboration avec les communistes n'est possible que dans l'humiliation.

Elles prouvent aussi qu'en 1955 le peuple bulgare n'a pas renoncé encore à résister au communisme et n'a pas cessé d'espérer. C'est cette constance et la confiance en l'Occident que veulent anéantir aujourd'hui les dirigeants communistes de Sofia en déshonorant les anciens leaders agrariens.

Les nomades du Sinkiang face au communisme

LA Turquie a recueilli, depuis quelques années, environ 160.000 réfugiés qui ont pu échapper à la tyrannie communiste. 2.000 nomades Kazakhes se trouvent parmi eux ; ils viennent du Sinkiang, province située à l'extrême ouest de la Chine aux confins de l'U.R.S.S., là où se trouvent les chaînes de l'Altaï et du Tien Shan. Ces réfugiés Kazakhes ont trouvé un asile dans les camps mis à leur disposition par la Turquie.

Ils ne sont pas originaires exactement des mêmes lieux et leurs exodes se déroulèrent à des époques différentes. Tous ne sont pas des survivants du grand soulèvement kazakhe de 1949-1951 ; certains proviennent de Peshabar où ils vivaient depuis 1942.

D'autres sont les survivants de convois groupant au départ 18.000 personnes qui quittèrent Barkul, dans le Sinkiang, en 1936 sous la conduite de Sultan Shérif et de Hussein Tajji pour échapper aux persécutions du régime à tendance communiste qui s'était installé au Sinkiang avec le gouverneur Cheng Chi-ts'ai. Après avoir tenté de se fixer dans les steppes de Gasskoul, entre le Sinkiang et le Shingai, ces émigrants durent reprendre la route car les communistes les rejoignaient ; 5.000 se dirigèrent vers l'Inde en passant par le Thibet mais seulement 3.200 d'entre eux parvinrent au terme de leur voyage. D'autres restèrent sur place ; parmi eux se trouvaient Hussein Tajji et Sultan Shérif qui prirent part au soulèvement de 1949-1951 puis gagnèrent les Indes avant de se rendre en Turquie en 1952. Une autre caravane de 1.000 personnes abandonna à son tour le Sinkiang après la révolte manquée de 1949-1951. A la même époque, les derniers insoumis qui étaient mille environ, restèrent sur place, ayant à choisir entre l'exil vers l'Inde et la résistance opiniâtre que suivrait certainement le massacre. Ils continuèrent la lutte jusqu'en 1953, si l'on en croit la radio communiste (1).

La résistance des Kazakhes

L'hostilité des nomades du Sinkiang aux impérialismes chinois ou soviétique remonte à une époque assez ancienne.

En 1913, les Kirci étaient déjà en conflit avec le gouvernement provincial chinois installé à Urumchi. Ils luttèrent contre ce despotisme pour que leur liberté et leur mode de vie ne subissent aucune transformation ; Boko Batur s'enfuit alors au Thibet avec 5.000 hommes.

En 1933, cette résistance prit la forme d'une lutte contre la politique coloniale communiste. A la faveur de la confusion qui avait suivi l'assassinat du gouverneur Tchou Chou-ien, Cheng Chi-ts'ai, son successeur, tout en demeurant représentant du gouvernement chinois, avait signé avec l'U.R.S.S. un traité plaçant sous son autorité le Sinkiang pendant dix ans.

Les tribus jalouses de leur indépendance parvinrent pendant les premières années à exploiter les dissensions qui opposaient les Chinois et les Russes, obtenant des uns puis des autres

armes et soutien. Mais en 1949 le succès de la révolution communiste menée conjointement par les Russes et par les Chinois, mit fin à cette période de transition. Que l'entente entre l'U.R.S.S. et la Chine puisse être mise en doute pour l'avenir est une autre question. Toujours est-il que le gouvernement soviétique imposa sa domination au Sinkiang qui lui procura de l'or, du wolfram, du bétail, sans bourse délier.

Il est permis de supposer que les habitants du Sinkiang auraient pu parvenir à reconquérir leur indépendance, la guerre achevée, si l'U.R.S.S. n'avait pas pris possession de leur pays.

Non seulement les Kazakhes mais aussi des tribus turques furent mêlées à ces événements : Mohamed Emin Bogra, leur chef, vit aujourd'hui non loin d'Istamboul. Selon le recensement que les Chinois effectuèrent en 1948, 40% des habitants du Sinkiang étaient des Turcs, 25% des Kazakhes et 9 % des Chinois. Si ce dernier chiffre avait été « rectifié » ce serait plutôt dans le sens de la majoration. Turcs et Kazakhes constituaient donc, on le voit, une imposante majorité mais il ne leur était pas facile de s'unir en oubliant leurs querelles. Ils auraient pu, néanmoins, conquérir leur indépendance en 1943, lorsque les Russes étant contraints d'engager toutes leurs forces contre les Allemands, le gouvernement de Nankin fit substituer au gouverneur pro-soviétique du Sinkiang, Cheng Chi-ts'ai, un gouverneur civil chinois, Wu-Tchoung-hsin. En 1945, l'importance du mouvement pour l'indépendance était telle que le gouvernement de Nankin jugea prudent de remplacer Wu-Tchoung-hsin par un Turc. Mahsud Sabri. Deux autres Turcs lui furent adjoints, Emin Bogra comme vice-président et Aliptakine comme secrétaire de l'administration du Sinkiang. Deux Kazakhes entrèrent eux aussi au gouvernement, d'autres dans l'administration. Turcs et Kazakhes allaient-ils gouverner avec une entente suffisante pour éloigner de leur pays les impérialistes étrangers ?

La haine de la Chine était assez forte pour dissimuler pendant un certain temps aux Kazakhes le danger soviétique. Les Russes multiplièrent les ouvertures, proposèrent leurs bons offices une fois écartée la menace allemande et furent assez habiles pour séduire les Kazakhes en neutralisant leur hostilité. Le 16 avril 1946, les agents soviétiques renversèrent Ali Han Turc.

Alors les chefs des tribus kazakhes comprirent de quel danger ils seraient menacés si les communistes parvenaient à s'emparer du gouvernement du Sinkiang. Il était trop tard. En septembre 1949 eut lieu le coup d'Etat qui était depuis longtemps imminent. Seules quelques tribus kazakhes étaient en état de se défendre ; plus passifs, les Turcs n'étaient pas en mesure de résister. Mohamed Emin parvint à gagner l'Inde à travers le Karakoram mais ses 300 compagnons eurent moins de chance ; ils furent capturés par les communistes chinois, ramenés au Sinkiang et massacrés.

L'exode

Cependant, plusieurs chefs kazakhes, Janim Khan, son fils Dalil Osman Batur, réunirent un conseil de guerre près de Kuch'eng. D'autres conseils se tinrent simultanément dans les montagnes à l'ouest de Urumtchi. Partout on décida d'organiser la guérilla dans le Sinkiang.

En effet, des Kazakhes tendirent des embuscades, arrêtaient des colonnes communistes, cou-

(1) La Turquie reçut également quelques Kazakhes Naimau, survivants des 500.000 nomades originaires du Kazakhstan qui avaient pénétré dans le Sinkiang après 1927, le gouvernement soviétique ayant essayé de les embaucher pour travailler dans des mines et des fermes collectives.

pèrent les routes que devaient emprunter tanks ou camions. Les communistes s'efforçaient quant à eux de séparer de leurs troupes les chefs kazakhes et d'arracher les combattants à leur famille. Par le nombre et la qualité des armements, ils surpassaient de loin les Kazakhes. Aussi parvinrent-ils à faire sortir de leurs repères les derniers rebelles et à les refouler vers les montagnes pelées de Kurug-Tan et le désert de Takla Malan. Pendant dix jours, les compagnons d'Ali Beg conquirent le martyre de la soif. Traversant le désert, ils atteignirent enfin Gezkul où d'autres épreuves les attendaient.

Les tentes kazakhes dressées à Geskul abritaient 6.000 ou 7.000 hommes. Ils avaient emmené avec eux, dans leur exode, des troupeaux considérables. En effet une tribu kazakhe composée d'un millier de familles possédait souvent 16.000 chevaux, 12.000 chameaux, 300.000 brebis et 60.000 bovins.

Une impression trompeuse de sécurité, aucune escarmouche ne s'étant produite, dissimulait le danger. Mais le 1^{er} février 1951 les cantonnements kazakhes furent surpris par une attaque des communistes ; ils opposèrent une énergie opiniâtre et le combat cessa après plusieurs jours et plusieurs nuits sans résultat concluant. A en croire les Kazakhes, l'adversaire fut plus éprouvé qu'eux-mêmes, mais ils perdirent des quantités de bestiaux, capturés ou enfuis.

Ils avaient aussi perdu, ce qui était pire, leurs chefs. Janim Khan et Osman Batour tombèrent aux mains des communistes dès le début du combat. Le premier fut torturé puis pendu à Urumchi sur la place du marché. Il subit son martyre avec un courage qui a laissé admiratifs après plusieurs années ses camarades de combat. Ils mirent le feu, par mesure de représailles, pendant la nuit qui suivit sa mort, aux immenses forêts de bois précieux qui poussaient sur les pentes septentrionales du Tianchan.

A son tour, Osman Batour fut fait prisonnier par les communistes alors qu'il se portait au secours de sa fille de 17 ans qui venait d'être capturée. On le fusilla à Urumchi en présence d'une foule considérable, et en dépit du souvenir du désastre de Geskul, les Kazakhes n'ont pas cessé d'honorer sa mémoire. Osman Batour fait figure de héros et un poème épique a été composé en son honneur par un poète populaire d'Anatolie.

La bataille de Geskul ne fut pas le dernier épisode de l'exode des Kazakhes. Conformément à la volonté d'Ali Beg, Hussein Tajji et Sultan Sheriff décidèrent de se diriger vers l'Inde avec les survivants du massacre. De toutes leurs tribus restaient seuls en vie 5.000 hommes, femmes et enfants ; le bétail avait subi lui aussi de lourdes pertes.

Les Kazakhes se divisèrent en caravanes de 100 ou 200 personnes dont les unes parvinrent à bon port, sans trop de dommages, cependant que d'autres colonnes harcelées par les troupes et l'aviation communistes perdaient la moitié de leurs effectifs.

Les gardes du corps d'Ali Beg réussirent à abattre deux avions à coups de fusils ; les autres appareils laissèrent les fuyitifs poursuivre leur marche lorsqu'ils eurent atteint les chaînes élevées du Thibet : mais les colonnes kazakhes furent poursuivies jusqu'à la frontière du Cachemire par l'armée communiste. Parvenus à cette frontière, les fuyitifs rencontrèrent un obstacle qu'ils n'avaient pas prévu : les gardes ne leur permirent pas de pénétrer en territoire indien, se refusant à leur reconnaître la qualité de réfugiés politiques. A ce moment là, Mohamed Emin

Bogra se trouvait par chance à Srinagar et il s'empressa d'aller trouver M. Nehru à la Nouvelle Delhi pour obtenir de lui l'autorisation pour les réfugiés kazakhes de trouver asile en territoire indien. Pendant ce temps les soldats communistes avaient capturé des fuyitifs et les avaient décapités sous les yeux des gardes indiens. Enfin la frontière s'ouvrit.

Il avait fallu entre neuf et quinze mois aux réfugiés kazakhes pour parcourir avec leurs familles et leurs bêtes les 1.600 kilomètres qui séparent Geskul du Cachemire. Des enfants étaient nés au cours du voyage ; beaucoup étaient morts. Les Kazakhes s'étaient heurtés parfois à l'hostilité des populations sédentaires du Thibet auxquelles ils avaient été forcés par la famine d'arracher les vivres dont ils avaient besoin. Parfois aussi ils s'étaient emparés de femmes thibétaines, le plus souvent consentantes, qu'ils épousèrent. Elles vivent aujourd'hui en Turquie avec leurs maris et leurs enfants.

Aux conflits avec les Thibétains, et bien entendu les communistes, s'ajoutèrent au cours de ce long exode des querelles intestines. L'ancien secrétaire adjoint du gouvernement de la Province de Sinkiang, Saalis, fut par exemple assassiné sous sa tente ainsi que sa femme, par les partisans du chef turc Yulbars qui voyageait avec eux et se trouve aujourd'hui à Formose. Le fils de Saalis, qui avait 12 ans, put s'enfuir et échoua après bien des mésaventures à Calcutta.

Il y avait beaucoup d'enfants parmi les réfugiés kazakhes qui parvinrent en Inde. Aujourd'hui, il reste quarante orphelins sur les 200 émigrés dont Ali Beg défend les intérêts en Turquie. Il a pris ces enfants sous sa protection bien qu'il ait perdu toute sa fortune. Cinq de ses propres enfants ont trouvé la mort au Thibet, deux ont survécu. Les deux frères d'Ali Beg ont péri dans les combats de 1950-1951.

Les Kazakhes en Turquie

De l'Inde à la Turquie, les réfugiés dépensèrent leurs dernières ressources et il ne leur restait rien au terme de leur exode. Incapables d'exercer une activité quelconque durant leurs premiers mois passés en Turquie, ils furent pris en charge par le gouvernement. A la fin de 1954, mille réfugiés vivaient encore dans des camps voisins d'Istamboul. En septembre 1954, la tribu d'Ali Beg a pu être installée à Salihir. Elle a décliné l'offre du gouvernement qui proposait de mettre à sa disposition des terres à cultiver, les hommes préférant se faire embaucher pour participer à la construction d'un barrage. Ils espèrent économiser un peu d'argent et le consacrer à l'élevage des brebis.

Quant aux réfugiés fixés près de Develi, ils se sont transformés en agriculteurs sédentaires avec l'aide du gouvernement turc qui leur a donné la terre et les moyens de la cultiver à condition qu'ils prennent l'engagement de travailler cette terre pendant dix ans.

Un exode épouvantable n'a pas enlevé aux Kazakhes leur énergie et leur espérance. Ils s'efforcent de s'adapter à leurs nouvelles conditions d'existence. Déjà 80 % d'entre eux ont appris à lire et à écrire l'arabe. Il est pourtant difficile de croire que les Kazakhes pourront s'assimiler définitivement et oublier à jamais leurs pays perdus.

(D'après deux articles de M. GODFREY LIAS, *Neue Zürcher Zeitung*, 17 et 20-2-1955).

Les ambitions du Comte Karolyi ou l'utilisation d'un « compagnon de route »

LE mois dernier est mort à Vence à l'âge de 80 ans un personnage singulier, le comte Karolyi. Cet homme que l'on enterra quelques jours plus tard en Angleterre, dans l'île de Wight, avait été l'une des figures les plus inquiétantes de la Hongrie pendant la première moitié du siècle.

Il appartenait à l'une des plus anciennes familles de l'aristocratie hongroise ; elle descendait, disait-on, de la tribu de Kaplony, l'un des sept chefs qui envahirent aux environs de l'an 900 la contrée qui devait s'appeler un jour Hongrie. Vers 1700, à l'époque de la révolution de Rakoczi, c'est un Karolyi qui trahit la cause des révoltés et reçut, en signant avec Vienne la fameuse Paix de Szatmar, les immenses propriétés que ses descendants devaient exploiter pendant deux siècles. Cette trahison de son ancêtre hantait Michel Karolyi et éveillait en lui un sentiment de honte en même temps qu'une haine féroce des Habsbourg. Un autre souvenir devait influencer sur ses actes, le culte voué par les Karolyi à la mémoire du comte Lajos Batthanyi, qui fut en 1848 président du Conseil national magyar ; la grand-mère de Michel Karolyi avait été pour Batthanyi une égérie et une inspiratrice ; c'est elle qui lui fit parvenir dans sa prison le poignard avec lequel il s'ouvrit les veines avant d'être fusillé.

Gyula Karolyi, père de Michel, possédait le majorat de Debro-Parad (40 à 50.000 arpents de terre) et un beau palais à Budapest. Il épousa une de ses cousines et l'on pensait généralement que c'était cette union consanguine qui avait laissé à Michel, lorsqu'il naquit en 1875, une infirmité qui lui resta toujours : en raison d'une malformation du palais, il ne pouvait parler normalement et les mots qui sortaient de sa bouche ressemblaient à des aboiements. Cette infirmité physique devait priver plus tard Michel Karolyi, devenu député, des talents oratoires et des succès qu'il eût sans cela remportés comme tous ses amis. Enfant chétif, il grandit, entouré de soins, loin des enfants de son âge et des écoles. Une fièvre intérieure le dévorait, avidité ambitieuse de tout connaître et de tout tenter. Quelques années avant la guerre mondiale, un des pionniers de l'aviation vint à Budapest. Michel Karolyi put obtenir de voler avec lui quelques instants et l'un de ses vieux précepteurs, qui le connaissait bien, lui dit ce jour-là : « *Votre ambition d'être de tout vous perdra* ». Il était joueur, mais n'aimait pas perdre et il était en proie à de véritables crises de fureur lorsque cela lui arrivait.

Dans le mariage il trouva le moyen d'assouvir quelques ambitions politiques. Le frère de Gyula Andrassy, ministre des Affaires étrangères de l'Autriche-Hongrie, le comte Tivadar Andrassy avait quatre filles. Leur père étant mort, Gyula Andrassy épousa sa belle-sœur devenue veuve et les quatre jeunes filles vécurent dans une atmosphère d'intrigue et de passion politique. Michel Karolyi épousa la plus jeune, Catherine, qui désirait, comme toutes les femmes de sa famille, jouer un rôle politique. La carrière de Michel Karolyi commençait.

Comme il n'était pas capable de tenir tête aux orateurs célèbres, dans les débats parlementaires, sa femme le poussa à trouver hors des sentiers battus des terrains d'entente. Lorsque deux enfants naquirent dans le ménage Karolyi, ils furent prénommés Adam et Eve, le communisme apparaissant en Hongrie en 1919, ces enfants ré-

pondaient, à cette époque, aux personnes qui leur demandaient leur nom, qu'ils s'appelaient Adam et Eve Bolchevik.

Cependant Michel Karolyi débuta dans la carrière politique sous les auspices du conservatisme agraire. D'abord président de l'O.M.G.E. (Association des Propriétaires) qu'avait fondée un autre Karolyi, le comte Sandor, il ne tarda pas à donner sa démission, il fut élu député au début du siècle, en 1906 ou 1907.

Son comportement dans la vie publique fut à l'image des contradictions qui inspiraient sa pensée. Passionnément pacifiste jusqu'à la veille de la première guerre mondiale, hostile à l'alliance avec l'Allemagne, lorsque les hostilités eurent été ouvertes il quitta en hâte les Etats-Unis où il se trouvait pour venir s'engager. Débarquant au Havre, les autorités françaises l'inter-nèrent en qualité de ressortissant à une nation belligérante et ennemie. Après de longs pourparlers, il fut autorisé en 1916 à regagner son pays ; aussitôt il s'engagea, ce qui déplut en France où l'on considéra cette décision comme inconvenante après les mesures de clémence prises en faveur d'un homme dont on espérait qu'il n'aurait pas le front de prendre les armes contre la nation qui s'était montrée si tolérante.

Bientôt la défaite de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie devint certaine et il apparut dès lors que le comte Karolyi serait appelé à jouer un grand rôle. Plusieurs tentatives de paix échouèrent ; le Roi Charles appela Karolyi en consultation à Godollo au début de l'automne 1918. Le comte Janos Hadik fut chargé de former un gouvernement de paix et d'union ; cette expérience échoua et ce fut le putsch du 31 octobre 1918. Le Roi, qui était resté sur le trône, appela alors Michel Karolyi et lui demanda de constituer un gouvernement qui pourrait négocier la paix. Karolyi comptait sur la réputation d'homme de gauche qu'il avait parmi ses amis de la Petite et de la Grande Entente pour que l'adversaire d'une alliance avec l'Allemagne qu'il était bénéficiait de conditions de paix plus avantageuses. C'est à la tête d'une délégation de députés et de politiciens de gauche que le comte Karolyi se présenta à Belgrade devant le Général Franchet d'Esperey. Lorsqu'il présenta à Franchet d'Esperey ses collègues et en vint aux « Représentants des Conseils de soldats et d'officiers », le général français eut ce mot fameux « *Etes-vous tombés si bas ?* ».

En janvier 1919, le comte Karolyi devint président de la Première République hongroise. Son premier soin fut de réaliser une réforme agraire. Il donna, dit-on, l'exemple, en distribuant ses propres terres aux paysans de Debro-Parad. Mais ces propriétés étaient grevées de dettes et l'Etat dut les prendre à son compte ; bien entendu, les paysans de Debro-Parad ne gagnèrent pas grand-chose à cette distribution. Le seul bénéficiaire de l'opération fut l'Etat puisque Parad est devenue une station médicale et balnéaire.

Deux mois plus tard, le comte Karolyi était obligé de reconnaître que ses sympathies pour « la gauche » et la Grande ou la Petite Entente n'apportaient aucune amélioration aux conditions proposées à la Hongrie. Bien plus, le 21 mars, le colonel Vvx, président de la Commission Militaire Interalliée, faisait parvenir au comte Karolyi une note fixant les territoires que la Hon-

grie, avant même la signature du Traité de Paix, devrait céder à la Roumanie et à la Tchécoslovaquie. Plein d'amertume, Karolyi crut devoir refuser de pareilles conditions. Son inclination pour la gauche lui laissa croire que le vainqueur se montrerait plus conciliant avec un régime socialiste ou communiste ; aussi s'empressa-t-il de faire libérer de sa prison le chef communiste Bela-Kun et de lui transmettre ses pouvoirs. Les communistes fusionnèrent avec les socialistes. L'héritier de l'aristocratie hongroise offrait son trône à de nouveaux tyrans. C'était le début de cent jours de terreur.

Sous le règne de Bela Kun, Karolyi resta d'abord en Hongrie mais son rôle politique avait pris fin. Bientôt il quitta son pays, s'installa en France, puis en Angleterre où il séjourna jusqu'à la veille de la dernière guerre. Il avait choisi l'exil sans attendre que les armées roumaines puis hongroises viennent abattre le régime communiste hongrois.

Le reste de sa vie devait être dirigé par ce qui demeurait chez Michel Karolyi d'une ambition jamais assouvie et par l'inconséquence de cet orgueilleux infirme. Voyageant en Italie, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie (où il était des amis de Bénès), Karolyi se rendit même à Moscou où il séjourna en 1931 et 1932. La fierté de l'aristocrate demeurait entière en dépit des infortunes. A Londres, Karolyi vécut dans des conditions modestes, avec l'appui de Lucien Vogel qui procura à l'ancien chef d'Etat et à sa femme des articles et des reportages à écrire pour les publications qu'il possédait, *Vu* et *Lu* notamment. Les sympathies du comte Karolyi pour le communisme n'avaient pas changé ; l'avènement du bolchévisme restait à ses yeux le seul moyen pour lui et les siens de retrouver leur fortune et les honneurs de jadis. A Londres, Karolyi fonda en septembre 1941 un mouvement « *Pour une nouvelle Hongrie démocratique* » qui devait se muer en mars 1944 en « *Conseil National Hongrois* » que Karolyi présidait, comme toujours avide de pouvoir. A la B.B.C. il déclarait en même temps « *La voie de la Hongrie mène à Moscou par Prague* ».

En 1945, le gouvernement de Budapest invita officiellement le comte Karolyi à rentrer dans

son pays. Par ambition, il accepta. Les socialistes songèrent un temps à le présenter comme candidat à la Présidence de la République, mais il crut pouvoir assumer, entre l'Est et l'Ouest, le rôle de l'interprète et du conciliateur (comme Jan Mazaryk).

En Hongrie, Ferenc Nagy démissionna ; le Parti des Petits Agrariens fut réduit à l'impuissance. Karolyi partit pour Paris en qualité de Ministre de Hongrie. Il accepta d'« expliquer aux Français » le procès et la condamnation du Cardinal Mindszenty et tint dans ce but à la Légation de la rue de Berry une conférence de presse qui fit du bruit. Pourtant, en 1949, Karolyi abandonna ses fonctions après le procès de Rajk. Il n'omit pas de spécifier cependant par lettre qu'il restait fidèle à ses sympathies communistes bien qu'il ne voulût plus représenter un régime capable de condamner un homme de la qualité de Laszlo Rajk, ministre de l'Intérieur, ancien combattant de la guerre d'Espagne et communiste convaincu. Aux honneurs, Karolyi préférait un deuxième exil.

Il n'oublia pas pour autant d'aller une dernière fois à Budapest régler ses ultimes affaires d'argent. Pour les deux palais historiques qu'il abandonnait, le palais Karolyi et celui de sa femme, le palais Andrassy, il reçut un dédommagement important qui fut transféré en Suisse. On raconte même que le comte Karolyi attendit que cette somme arrivât en Suisse pour envoyer sa lettre de démission. Toujours est-il que l'exilé trouva à Vence un refuge agréable où il eut la liberté d'achever ses *Mémoires* dont la première partie avait paru en 1930.

Avait-il sincèrement cru que Moscou pouvait apporter à la faible Hongrie son salut ? Rien n'empêche de penser que son ambition fut le premier mobile de Karolyi durant toute sa carrière politique. Son rôle, du moins, fut néfaste et fatal à la Hongrie. Deux fois le comte Karolyi couvrit de son nom insoupçonnable le régime qui servait seulement les intérêts de l'impérialisme soviétique. Par sa faute, en Occident, beaucoup d'esprits candides purent conserver plus longtemps leurs illusions sur le système auquel un comte prêtait la garantie de son nom.

La baisse des prix soviétiques n'a pas eu lieu

EN commentant le budget soviétique pour 1955 (n° 128), nous manifestations notre scepticisme quant à la baisse des prix généralement attendue pour le 1^{er} avril de cette année. Fidèles à notre prudence habituelle, nous n'en excluons pas la possibilité, mais nous estimions que dans le meilleur des cas elle ne serait pas « particulièrement importante ». Les dirigeants soviétiques ont une fois de plus confirmé nos prévisions pessimistes : cette année-ci les consommateurs soviétiques ont attendu en vain le décret de baisse qui, depuis 1949, leur apportait une légère amélioration de leur train de vie le 28 février ou le 31 mars de chaque année.

Il n'y aura donc pas de baisse. Dix-huit mois à peine après les promesses retentissantes d'octobre 1953, il ne reste plus rien du « cours nouveau », de la production accrue des biens de consommation, du relèvement du niveau d'existence, de « l'abondance » imminente qui faisait battre de joie le cœur de M. Jacques Duboin. Non seulement il n'y a pas de baisse, mais la situation présente est telle que le niveau actuel des prix est trop bas en considération des disponibilités

restreintes en articles de première nécessité ; autrement dit, le pouvoir d'achat de la population est trop grand par rapport aux quantités de marchandises que l'économie soviétique est en mesure de fournir. Le marché noir a fait sa réapparition — la presse soviétique l'avoue elle-même en toutes lettres : la population cherche en vain dans le commerce officiel la contre-partie en produits de ses disponibilités monétaires (1). Cela ne s'était pas vu, du moins à une échelle si grande, si générale, depuis la suppression du rationnement à la fin de 1947.

On en est là maintenant. Tout ce que nous écrivions ici sur l'essoufflement de l'économie soviétique se trouve une fois de plus confirmé. Ce qui frappe tout particulièrement, c'est que cette pénurie succède aux promesses les plus exaltantes qui aient été faites à la population depuis un quart de siècle. Depuis la mise en train du premier plan quinquennal, qui annonçait le paradis pour 1933, les autorités soviétiques

(1) Cf. notamment la *Pravda* du 7 avril.

étaient devenues prudentes. Lors de la publication du P.Q. actuel, en août 1952, on avait bien mis en relief les objectifs prometteurs quant aux biens de consommation, mais on s'était abstenu d'en faire l'objet d'une campagne publicitaire. Ce n'est qu'à partir d'août, et surtout d'octobre 1953, que l'amélioration du train de vie devint le slogan de tous les articles, le *leitmotiv* de tous les discours, le refrain de toutes les motions. Jusqu'à 1953, le régime n'avait fait que des promesses modérées, et de temps à autre, il accordait quelque chose, peu de chose. Depuis que les promesses exaltantes sont à l'ordre du jour, on n'accorde plus rien du tout.

En avril 1954 déjà, six mois à peine après la proclamation du « cours nouveau », la baisse fut plus faible que toutes les précédentes : elle n'accordait un pouvoir d'achat accru que de l'ordre de 20 milliards de roubles, alors que la baisse de 1953 avait accordé 53 milliards, celle de 1952 28 milliards, celle de 1951 34,5 milliards et celle de 1950 même 110 milliards. Cette année-ci, rien du tout. Telle est la situation si on ne l'envisage que superficiellement, en opérant uniquement avec l'accroissement du pouvoir d'achat qu'entraînaient les baisses de prix successives.

Diminution du pouvoir d'achat

Il faut, cependant, envisager la situation dans son ensemble. L'accroissement réel du pouvoir d'achat est déterminé par d'autres éléments encore. Le service et l'amortissement de la Dette publique procurent chaque année aux souscripteurs des emprunts quelques milliards supplémentaires de roubles ; d'autre part les emprunts forcés diminuent leur pouvoir d'achat, du moins pour l'année en cours. Ces emprunts forcés ont précisément pour but — pour employer un terme inventé par le célèbre Dr. Schacht — de « résorber le pouvoir d'achat excédentaire ». Si l'on veut connaître l'ampleur de cette « résorption », il faut diminuer le montant de l'emprunt forcé

de celui des remboursements au titre de la Dette publique. On obtient alors le tableau que voici :

Prélèvements de l'Etat (milliards de roubles)

	Emprunts forcés	Service Dette	Prélèv. net
1949	27,6	2,5	25,1
1950	31,0	3,5	27,5
1951	34,5	5,0	29,5
1952	35,7	6,9	28,8
1953	15,3	9,8 (a)	5,5
1954	17,5	10,2	7,3
1955	30,5 (a)	12,2 (a)	18,3

(a) Prévisions.

Le prélèvement net est tombé à son minimum au lendemain de la mort de Staline. Il fut encore modeste l'an dernier, l'emprunt forcé n'excédant pas de beaucoup celui de 1953, auquel les dirigeants avaient même cru pouvoir renoncer pour jeter du lest au lendemain de la mort du despote ; il ne fut effectivement émis que le 23 juin 1954. Cette année-ci, l'emprunt forcé prévu dans le budget remonte à la moyenne des années 1949-1952 qui caractérise les plus beaux jours du règne stalinien. Mais le prélèvement net est moindre parce que le service de la Dette publique, absorbe une part croissante de chaque emprunt.

Pour connaître l'accroissement effectif du pouvoir d'achat de la population, il importe de tenir compte du pouvoir d'achat supplémentaire accordé par la baisse, du pouvoir d'achat supplémentaire dispensé par le service de la Dette publique, ainsi que de l'emprunt forcé qui résorbe une partie de ce pouvoir d'achat pour l'année en cours, mais pour l'année en cours seulement puisque, l'emprunt une fois souscrit, il se manifeste comme pouvoir d'achat effectif l'année suivante.

Le tableau ci-dessous retrace cette évolution (en milliards de roubles) :

	I	II	III	IV	V	VI	VII
	Baisse	Service de la Dette	Pouvoir d'achat supplémentaire (a)	Emprunt forcé	Gain ou perte immédiats	Gain différé de l'année précédente (b)	Accroissement effectif du pouvoir d'achat (d)
1949	71,0	2,5	73,5	27,6	+ 45,9	23,9 (c)	69,8
1950	110,0	3,5	113,5	31,6	+ 82,5	27,6	110,1
1951	34,5	5,0	39,5	34,5	+ 5,0	31,0	36,0
1952	28,0	6,9	34,9	35,7	- 0,8	34,5	33,7
1953	53,0	9,8	62,8	15,3	+ 47,5	35,7	83,2
1954	20,0	10,2	30,2	17,5	+ 12,7	15,3	28,0
1955	0	12,2	12,2	30,5	- 18,3	17,5	0,8

(a) Colonne I + colonne II. — (b) Montant de l'emprunt de l'année précédente. — (c) Emprunt de 1948. — (d) Colonne V + colonne VI.

Il ressort du tableau ci-dessus que l'accroissement du pouvoir d'achat marque 2 pointes : l'une en 1950 où la situation toujours voisine de la disette atroce des années de guerre exigeait un certain relèvement des conditions d'existence, et l'autre en 1953 où la mort de Staline imposa des mesures urgentes pour satisfaire les espérances nées de la disparition du tyran. En 1954, l'accroissement effectif du pouvoir d'achat est le plus faible depuis 1949, et cette année-ci cet accroissement fait place à une diminution...

Il est intéressant également de voir dans quelle proportion l'emprunt épongeait chaque année le pouvoir d'achat accru. Le tableau ci-contre en rend compte (milliards de roubles) :

	Pouvoir d'achat supplémentaire total (a)	Emprunt forcé	Proportion de l'emprunt forcé %
1949	97,4	27,6	28
1950	141,1	31,0	22
1951	70,5	34,5	49
1952	69,4	35,7	51
1953	98,5	15,3	16
1954	45,5	17,5	38
1955	29,7	30,5	103

(a) Baisse des prix plus service de la Dette plus emprunt de l'année précédente.

Jamais auparavant, même sous Staline, le gouvernement n'avait osé éponger plus de la moitié du pouvoir d'achat additionnel. Les successeurs de Staline en résorbent aujourd'hui au delà de la totalité. Mais leur but n'est point l'abaissement à tout prix du niveau d'existence de leurs sujets. S'ils agissent ainsi, c'est parce qu'ils ne peuvent faire autrement. L'économie soviétique, qu'ils ont ruinée, ne peut plus rien donner.

Le niveau de vie

Ainsi que nous le faisons chaque année après la baisse de février-mars, tentons cette fois-ci encore de faire le point en ce qui concerne le niveau d'existence des travailleurs soviétiques. Le salaire moyen est resté le même que l'an dernier, et le niveau des prix n'a pas changé puisqu'il n'y eut pas de baisse. L'emprunt, qui sera sans doute émis au mois de mai, épongera un peu plus que le pouvoir d'achat supplémentaire qui aurait dû se manifester cette année-ci. Le salaire réel ne se modifiera donc guère, à la condition que la pénurie actuelle soit enrayée, sinon le recours généralisé au marché noir se traduirait par une baisse sensible du niveau de vie.

D'après nos calculs — plutôt optimistes, empressons-nous de le rappeler ! — le salaire réel de l'an dernier, et donc aussi celui d'aujourd'hui, représente les trois quarts de ce qu'il était en 1928, avant les plans quinquennaux, et environ 85 % de ce qu'il était en 1913, sous le régime tsariste (2). Ainsi qu'il ressort de nos études précédentes (3), le pouvoir d'achat du salaire soviétique atteint le tiers de celui du salaire français. Cette affirmation, fondée sur les statistiques soviétiques, confirmée par de nombreux recoupements et corroborée par les travaux des spécialistes les plus éminents des questions soviétiques, paraît invraisemblable même à bien des Occidentaux que n'inspire aucune sympathie préconçue à l'égard du régime soviétique. Il leur semble simplement inconcevable que l'U.R.S.S. puisse en être là après un quart de siècle d'industrialisation et d'« édification socialiste ».

Faisons donc appel à un autre témoin à qui on reprochera difficilement de professer cet « anticommunisme systématique » qui — dit-on — égare si aisément les rédacteurs du *B.E.I.P.I.* Ce témoin est M. Maurice Allais, professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines à Paris, un homme si absorbé par ses multiples recherches scientifiques qu'il se tient délibérément à l'écart des luttes et des compétitions politiques. Jugeant les choses en économiste et en technicien, M. Allais y applique les critères de la science la plus pure et la plus objective. Contrairement à certains autres techniciens à penchant technocratique, M. Allais estime que, « lorsqu'on parle de l'efficacité d'un système social, il faut considérer les résultats obtenus non seulement sur le plan matériel de l'économie, mais également sur le plan humain » (4).

C'est en s'inspirant de ce principe que M. Allais a calculé, dans l'étude que nous venons de mentionner et en partant d'une hypothèse extrêmement favorable à l'U.R.S.S., « qu'en 1949 le pouvoir d'achat réel horaire global, avantages indirects compris, était environ de 12 fois et de 3 fois plus élevé aux Etats-Unis et en France qu'en Russie. »

(2) Voir notre n° 110, 16-31 mai 1954.

(3) Cf. notamment numéros 87 (pp. 4-6), 89 (pp. 21-23) et 112 (pp. 17-18).

(4) *Nouvelle Revue de l'Economie Contemporaine*, n° 10 (octobre 1950), p. 4.

Un lecteur attentif trouvera peut-être que cette constatation de M. Maurice Allais contredit notre thèse à nous, puisque le rapport de 3 à 1 entre le salaire français et le salaire soviétique s'applique à 1949 dans l'étude de M. Allais, et à 1954-55 dans nos calculs à nous. Etant donné que les baisses décrétées de 1950 à 1954 ont fait monter le salaire réel soviétique plus que le salaire réel français, le rapport actuel devrait donc se situer aux alentours de 2,5 à 1. Cette objection serait incontestablement fondée si les calculs de M. Maurice Allais n'étaient fondés sur un « salaire moyen » soviétique trop élevé : 660 roubles par mois, alors que — nous l'avons démontré dans notre numéro 114 (pp. 18-20) — le salaire moyen ne peut excéder la somme de 450 roubles, établie par M. Salomon Schwartz par une méthode entièrement différente de la nôtre. Cela veut dire que le rapport France-U.R.S.S. en 1949 était plus voisin de 4 à 1 que de 3 à 1.

Nous aurons encore l'occasion de faire connaître à nos lecteurs les conclusions de M. Allais d'une manière plus détaillée, car elles le méritent amplement, tant par leur valeur scientifique que par l'originalité des méthodes auxquelles a recouru l'auteur. Celui-ci ne s'est d'ailleurs pas borné à comparer les niveaux de vie ; il a confronté aussi l'efficacité, non seulement à un moment donné, mais encore son évolution comparée depuis 1913. Là encore, les résultats sont plus que défavorables à l'économie soviétique.

Les principaux résultats de cette confrontation ont été résumés tout récemment par M. Maurice Allais lui-même, dans une brillante intervention qu'il fit le 25 mai 1954 au congrès des économistes de langue française à Paris. Cette intervention a été reproduite par *Les Etudes américaines* (cahier XLVIII), et nous en extrayons la partie que M. Allais y consacre à l'économie soviétique sous le titre significatif :

« L'échec de l'économie soviétique »

« Je dois encore dire quelques mots sur l'économie soviétique et je m'excuse d'exprimer ici une opinion qui peut à première vue paraître partielle, mais cette opinion est imposée par les faits, et on ne peut les passer sous silence si on veut être scientifique.

« a) Soutenir, comme l'ont fait récemment certains publicistes, que le standard de vie de l'ouvrier soviétique est en train de dépasser celui de l'ouvrier français et que la productivité soviétique s'accroît régulièrement au rythme de 10 % par an relève de la naïveté, de l'ignorance ou de la plus mauvaise foi.

« Pour ne donner qu'un exemple, sur la base de l'indice 100 en 1913, le pouvoir d'achat de l'heure de travail de l'ouvrier soviétique, compte tenu des avantages indirects de sécurité sociale, n'était que de 60 en 1949 alors que pour la même période il était passé de 100 à 242 pour la France et de 100 à 271 pour les Etats-Unis. De même, d'après les évaluations de Colin-Clark, sur la base de 100 en 1913, la production était tombée en Russie soviétique à l'indice 82 en 1947 alors qu'elle était passée à la même date à 131 en France, et 260 aux Etats-Unis. (Voir mon étude « L'économie soviétique est-elle efficiente ? » ; *Nouvelle revue d'économie contemporaine*, octobre 1950).

« Même en admettant que dans ces toutes dernières années l'économie soviétique ait progressé à l'allure de 10 % par an, ce qui est plus que douteux, on voit à la lueur de ces chiffres comment s'établit actuellement la comparaison.

« Comment soutenir d'ailleurs que de tels progrès ont été réalisés en U.R.S.S. alors que dans un pays traditionnellement agricole le gouvernement

a été dans l'obligation dans ces derniers mois de liquider une grande partie de son trésor de guerre en or pour importer du beurre.

« En vérité, je pense que rien ne serait plus utile pour les nations occidentales que de proposer à l'U.R.S.S. une grande enquête commune en vue de comparer les standards de vie et les productivités.

« b) Lorsqu'on cherche à comparer, avec la méthode que j'ai précédemment analysée, l'économie américaine et l'économie soviétique, on est amené aux constatations suivantes :

« Les quatre grands facteurs suivants, la richesse en matières premières, le capital accumulé, un large marché et le rythme d'expansion démographique sont tous favorables à la Russie soviétique. Celle-ci dispose de plus de richesses naturelles par tête que les Etats-Unis. A en juger par les chiffres d'épargne nette de l'ordre de 20 % ou plus du revenu national qui ont été constamment annoncés depuis 1928, le rapport capital national, même compte tenu des destructions de la dernière guerre, devrait être plus élevé en U.R.S.S. qu'aux Etats-Unis. Le volume de la population globale est plus grand et le se développe à un taux supérieur.

« Qu'en conclure ? Si ce n'est que le système d'organisation économique auquel il est recouru doit avoir une grande importance et qu'en réalité c'est le système économique même de la Russie qui la condamne à être relativement inefficace.

« Il n'est d'ailleurs pour s'en rendre compte que de se reporter aux lamentations de la presse soviétique sur les méfaits qu'il est convenu d'attribuer à la bureaucratie alors que c'est la nature du régime économique lui-même qui les rend inévitables.

« c) Il est inexact de soutenir que si le système soviétique est en retard sur les systèmes occidentaux, il a cependant permis une expansion sans précédent de l'économie soviétique dont l'extrapolation permet de penser que la Russie soviétique dépassera prochainement le monde occidental.

« D'après les propres évaluations de M. Sauvy parues dans les *Cahiers de l'économie soviétique* de juillet-septembre 1947 (Graphiques I et II) on voit immédiatement que les taux d'expansion de l'économie tsariste en matière de charbon et d'acier (période 1880-1914) lui auraient permis vers 1940 d'atteindre sans effort les mêmes niveaux de production que l'U.R.S.S. ne s'est assurés qu'en recourant à des contraintes sans précédent.

« Si, apparemment, certaines statistiques ont pu faire apparaître des taux plus élevés, c'est en prenant comme base de référence l'année 1921, où

l'économie soviétique avait été complètement désorganisée par la révolution et l'expérience dite du communisme de guerre.

« En prenant les chiffres mêmes de M. Sauvy (graphique n° 3), le retard en années de la production d'acier russe ou soviétique par habitant est passé de 30 ans en 1913 à 45 ans en 1940 et devrait passer suivant les prévisions à 82 ans en 1950 et à 39 ans en 1960. Ces chiffres à eux seuls sont d'une éloquence que rien ne peut réfuter.

« Encore faut-il dire que de 1928 à nos jours la Russie soviétique n'a eu qu'à copier gratuitement les techniques de production américaine, techniques dont l'économie américaine devait entre temps assurer le coût de la découverte et de la mise au point.

« d) Il est tout à fait inexact de soutenir qu'au moins le régime soviétique a depuis 1918 assuré la stabilité de sa vie économique alors que les économies occidentales étaient sujettes aux fluctuations que l'on sait.

« On oublie que l'histoire économique de l'U.R.S.S. a été constamment soumise depuis la Révolution à des cycles d'origine politique qui ont été, au point de vue des souffrances qu'ils ont entraînées, d'une ampleur beaucoup plus grande que les cycles occidentaux.

« D'après les évaluations d'un livre dont le caractère hautement scientifique ne saurait être mis en doute par personne, l'ouvrage de Lorimer : « *The population of the Soviet Union, History and Prospects* », la politique de collectivisation des campagnes s'est soldée par un déficit de 5 millions de personnes victimes de la politique gouvernementale.

« Quant au nombre des détenus dans les camps de concentration, rendus inévitables pour assurer le fonctionnement du système économique soviétique, les évaluations les plus modérées le chiffrent à plusieurs millions. (Voir mon étude : « *L'évolution démographique de l'U.R.S.S. depuis 1928* », *Nouvelle revue de l'économie contemporaine*, juillet 1950).

Ces remarques pertinentes de M. Maurice Alais mettent les choses au point avec une concision à laquelle il convient de rendre un hommage sans réserve. S'il se trouvait un homme pour opposer la vérité au mensonge et la science à la propagande chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, le monde occidental aurait depuis longtemps triomphé du complot de la cinquième colonne.

Le cinéma en U.R.S.S.

L'ARTICLE dont on trouvera ci-dessous de larges extraits n'est pas d'un de nos collaborateurs parisiens. Il a paru dans la *Literatouria Gazeta* du 17 mars 1955, et il est dû à la plume de Mikhaïl Romm qui fait suivre sa signature de la mention « artiste du peuple ». C'est dire que ce texte vaut presque un rapport officiel. On verra par lui, non sans surprise, que la situation du cinéma en U.R.S.S., sinon sur le plan de la production des films, du moins sur le plan de l'exploitation des salles est assez analogue à celle de l'élevage, telle que la révéla le rapport Khrouchtchev de septembre 1953.

« ... Il faut le reconnaître, le développement du cinéma dans notre pays est en retard, de façon inadmissible, par rapport aux besoins de culture des hommes soviétiques. La chaîne de salles de projection et de cinémas ambulants est organisée de façon telle que des masses considérables ne peuvent y avoir accès. Jusqu'ici la population

rurale a été desservie de manière très insuffisante et il reste encore bien des villages où l'opérateur et son appareil de projection ne pénètrent jamais. En ville même, bien des gens ne peuvent satisfaire leur désir très naturel d'aller au cinéma...

« ... Rares, beaucoup trop rares sont chez nous les salles de cinéma ; en outre il est fatal que, lorsqu'une ville se développe rapidement, l'écart grandisse entre le nombre des habitants et le nombre des places dans les cinémas. En 1916, savez-vous que le nombre de places dans les salles était à Moscou à peine inférieur à ce qu'il est aujourd'hui ; depuis l'avènement des Soviétiques, en effet, on a construit une série de salles neuves mais beaucoup ont été fermées. Il y avait pourtant à Moscou, en 1916, moins de deux millions d'habitants et le cinéma n'était pas encore un instrument de culture important.

Comme le prouvent les statistiques de l'Institut de recherches cinématographiques, pour que puis-

sent être satisfaits les besoins de la population, le rapport entre le nombre des places et le nombre des habitants doit être de 80 places pour 1.000 personnes, dans une grande ville. A Moscou, il y a seulement 6 places pour 1.000 spectateurs, 50 salles de projection soient 26.238 places, c'est-à-dire moins qu'il n'en faudrait pour 500.000 habitants. Lorsqu'il est question du réseau manifestement insuffisant des salles de Moscou, les spécialistes du cinéma rappellent habituellement qu'il existe dans notre pays un système étendu de location de films par des clubs. Mais la contenance en places de ces clubs est de cinq à six fois inférieure à celle d'une salle commerciale: dans un club, en effet, il n'y a de séances ni quotidiennement ni toute la journée. Aussi un club de 1.000 places équivaut-il à une salle de 150 à 200 places. Si l'on tient compte, dans les estimations, de tous les clubs de Moscou, le nombre des places n'augmente guère.

« ... Dans les rayons (1) de Frounzé, Pervomaïsk et Kalinine, de la ville de Moscou, il n'existe pas de salles de cinéma. Il y en a une dans le rayon de Moskvoretski, « Zaria », qui compte 228 places. Sur la place de Kalouga, un petit cinéma, « L'Avant-Garde », est mal aménagé. Il a l'air si misérable qu'on ne peut passer près de lui sans colère. Cette salle rapporte chaque année à l'Etat plus de 2 millions...

« D'après le plan confirmé par le « Mosgorispolkom », on prévoit pour la période 1950-1960 la construction de nouvelles salles contenant au total 25.000 places. Ainsi, le nombre des places se trouvera presque doublé ; ce plan est cependant insuffisant. Dans les salles spécialement aménagées pour le cinéma, il n'y aura malheureusement que 7.500 nouvelles places. Les 17.500 places restantes sont comprises dans le plan de construction de petites salles installées dans des immeubles d'habitation et contenant chacune 200 ou 250 places. Les petites salles sont infiniment moins rentables que les grands cinémas. Ces cinémas « nains » ne répondent ni aux intérêts ni au besoin de confort des spectateurs.

« L'entretien des cinémas « nains » est très coûteux. Chaque place revient deux ou trois fois plus cher que dans une grande salle. Quant à la recette, elle est considérablement plus faible. C'est ainsi que le « Prizyve » (386 places) donne par place un revenu net cinq fois plus petit que le « Oudarnik » (1.600 places). Cela s'explique par le fait qu'un personnel égal est nécessaire pour un nombre plus petit de spectateurs.

« On le voit, un grand cinéma moderne présente des avantages certains. Ces avantages sont également évidents en ce qui concerne les frais de construction des nouvelles salles. Construire un cinéma confortable et très moderne de 1.000 places, pourvu d'un dispositif d'aération, revient à 4 millions de roubles environ. Dans ce cas, le rapport de la salle non seulement amortit ses frais de construction mais procure des bénéfices. Les sections d'architecture et de planification de la ville de Moscou, le Soviet de Moscou, la direction générale du cinéma et de la location des films, l'ancien ministère de la cinématographie ayant, pendant de longues années, cessé de construire des salles de cinéma, non seulement des milliers de spectateurs ont été privés de spectacles culturels, mais notre Etat a subi un manque à gagner considérable.

« Une bonne organisation du cinéma ne dépend pas seulement du nombre des salles et de leur équipement, mais de la manière dont fonctionnent les services de distribution. En prenant toutes mes responsabilités, je peux dire que le système de distribution en vigueur chez nous est défectueux par sa nature même. Dans le monde

entier et dans notre pays — il y a quinze ans de cela — plusieurs films sortaient simultanément et le spectateur pouvait choisir celui qu'il voulait aller voir ; de plus on projetait le même film pendant une période beaucoup plus longue qu'aujourd'hui. A l'heure actuelle, le système de distribution est extrêmement simple. Jetez un coup d'œil sur une affiche des cinémas de Moscou : Le même film est lancé en même temps dans la plupart des salles et des clubs, à dose massive. Le film est projeté pendant une semaine puis il disparaît sans laisser de traces. Nous travaillons à la réalisation d'un film pendant toute une année, il passe sur l'écran furtivement, comme un mirage, et on ne peut plus le revoir. Si cette semaine vous étiez malade, nous n'aurez plus jamais l'occasion de voir ce film. Pour tout Moscou, il n'existe qu'un cinéma qui reprenne d'anciens films ; ce n'est presque rien.

« Le système en vigueur aujourd'hui est certainement très commode pour les fonctionnaires du service de distribution. Il exclut d'abord la nécessité de la réclame. A quoi servirait la publicité lorsqu'aucun autre film ne passe sur les écrans ? Il exclut d'autre part la nécessité de choisir le film de complément à programmer avec le grand film pour composer un spectacle varié...

« Nous avons en ce moment une semaine de rire : Dans toutes les salles on donne « Les Amis fidèles » et même si vous venez de perdre un ami proche vous êtes obligé d'éclater de rire à moins de ne pas aller au cinéma. Puis ce sera la semaine du drame, et même si vous êtes de jeunes mariés il vous faudra pleurer ; il n'y aura pas d'autres films à voir. Ensuite viendra la semaine du film d'aventures pour enfants, enfin la semaine du film sportif, etc...

« Pour pouvoir, nous dit-on, mettre en vigueur un autre système, il faudrait disposer de beaucoup de films. S'il est encore trop tôt aujourd'hui pour envisager la réalisation du programme de 150 films par an, du moins la production est-elle supérieure à ce qu'elle était dans le passé. Beaucoup de films nouveaux n'ont pu encore être présentés et, en raison du système pratiqué, on ne peut dire quand leur tour viendra...

« A quel facteur est dû le succès d'un film nouveau ? Tout d'abord au public des matinées, public composé surtout de jeunes étudiants et d'enfants. Aux séances du soir, l'affluence est toujours grande mais le plan d'exploitation des salles est établi selon le nombre total des entrées aux séances du jour aussi bien que du soir. C'est pourquoi, dès l'instant où le nombre des entrées aux matinées est insuffisant, et même si l'on ne parvient pas à se procurer de billets pour les soirées, la salle ne réalise pas son plan. Je citerai un exemple, celui de « La question russe », film que j'ai mis en scène. Le dernier jour, des dizaines d'amis me priaient de leur donner un mot de recommandation pour leur permettre d'obtenir un billet. Je téléphonai au directeur de la salle la plus proche pour lui demander comment marchait le film. Il me répondit : « Demain il quitte l'affiche ; aujourd'hui, le plan n'a pas été réalisé. — Comment, dis-je, puisqu'on ne peut obtenir de billets ? — Vous parlez des soirées, rétorqua le directeur. En matinée, la salle était vide. La raison est que le film n'a guère plu aux écoliers. »

« Il est évident que les adultes et la jeunesse n'ont ni les mêmes goûts ni les mêmes préoccupations. Mes reproches vont tous aux fonctionnaires des services de distribution ; ils devraient tenir compte du public auquel s'adresse un film. Tout en développant et perfectionnant le cinéma pour enfants, nous ne pouvons tout de même pas réaliser des films exclusivement subornés aux goûts du public infantile ; c'est pourtant ce que nous sommes contraints de faire. »

(1) Arrondissements.